

Bachelorarbeit

Das Potenzial des le bonbond in der Psychomotoriktherapie

**Übungsvorschläge
zu psychomotorischen Förderthemen**

15. Mai 2020

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Janina Baumgartner und Livia Vitarelli

Begleitung: Daniel Jucker

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Möglichkeiten das le bonbond für die Psychomotoriktherapie bietet. Eine Ideensammlung zum Einsatz und der Anwendung des le bonbond mit Übungen und damit verbundenen psychomotorischen Förderthemen wurde als Produkt dieser Entwicklungsarbeit erstellt. Um herauszufinden, wie das le bonbond und die Ideensammlung in der Psychomotoriktherapie ankommen, wurde das Tuch gemeinsam mit dem Produkt an Psychomotoriktherapeutinnen verliehen. Ihre Erfahrungen wurden mittels Fragebogen und Interview eingeholt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das le bonbond vielseitig und praktisch in der Psychomotoriktherapie anwendbar ist. Es hat einen hohen Aufforderungscharakter und die Möglichkeit, mehrere psychomotorische Förderthemen anzusprechen. Es kann nicht gesagt werden, dass das le bonbond auf allgemeine Akzeptanz in der Psychomotoriktherapie stößt.

Danksagung

Wir danken allen Personen, welche uns beim Prozess dieser Arbeit unterstützt haben.

Für die Begleitung unserer Bachelorarbeit aber auch für die hilfreiche Beratung danken wir Daniel Jucker ganz herzlich.

Ein grosses Dankeschön geht an Lisa Schulze. Sie hat uns durch ihr grosszügiges Sponsoring der le bonbond-Tücher tatkräftig unterstützt. Ihre interessanten Informationen und Anregungen waren für uns ebenfalls sehr hilfreich.

Vielen Dank auch David für seine Mitarbeit bei der Ideensammlung. Geduldig und mit Ausdauer hat er sich bei den Übungen mit dem le bonbond fotografieren lassen.

Ein weiteres Dankeschön geht an alle Therapeutinnen, die für unsere Arbeit das le bonbond mit unserer Ideensammlung ausprobiert und uns ihre Erfahrungen auf dem Fragebogen oder im Interview weitergegeben haben.

Den Personen, die unsere Bachelorarbeit gegengelesen haben, danken wir herzlich für ihre Bemühungen und ihre wertvolle, konstruktive Kritik.

Zum Schluss danken wir noch Familie und Freunden, welche uns auf unterschiedliche Weisen bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1. Themenwahl	1
1.1.1. Relevanz für die Psychomotoriktherapie	2
1.2. Fragestellung.....	2
1.3. Vorgehen und Methode.....	3
1.4. Aufbau der Arbeit.....	4
2. Theoretische Grundlagen	4
2.1. Das le bonbond.....	4
2.1.1. Über das le bonbond.....	4
2.1.2. Die Geschichte des le bonbond.....	6
2.1.3. Das le bonbond in der Schweiz	6
2.1.4. Zielgruppe des le bonbond.....	7
2.1.5. Vergleich und Abgrenzung zu anderen Materialien	7
2.2. Förderthemen Wahrnehmungsbereich	10
2.2.1. Taktile Wahrnehmung.....	10
2.2.2. Kinästhetische Wahrnehmung	10
2.2.3. Körperschema	12
2.3. Förderthemen motorischer Bereich.....	12
2.3.1. Bewegungsformen „robber“ und „kriechen“	12
2.3.2. Gleichgewichtsfähigkeit	13
2.3.3. Bewegungskoordination	15
2.3.4. Muskuläre Entspannung	16
2.3.5. Rumpfstabilität.....	17
2.3.6. Auge-Hand-Koordination	18
2.4. Förderthemen sozio-emotionaler Bereich.....	18
2.4.1. Entspannung.....	18
2.4.2. Nähe-Distanz	19
2.4.3. Safe-Place-Erfahrung.....	20

2.4.4.	Soziale Erfahrungen (Vertrauen, Kooperation).....	20
2.5.	Selbstwirksamkeit	21
2.6.	Zirzensische Mittel zur Selbststärkung.....	22
3.	Produktentwicklung	23
3.1.	Konzept und Aufbau des Produktes.....	24
3.2.	Darstellung des Produktes	27
3.3.	Verbindung Förderthemen und le bonbond	30
3.4.	Planung der Vorgehensweise zur Evaluation.....	33
3.4.1.	Untersuchungsgruppe	34
3.4.2.	Erhebungs- und Aufbereitungsmethoden	34
4.	Evaluation des Produktes	34
4.1.	Darstellung der Ergebnisse	35
4.1.1.	Analyse und Interpretation der Ergebnisse	35
4.2.	Beantwortung der Fragestellung	41
4.3.	Relevanz der Ergebnisse für die Psychomotoriktherapie	44
4.4.	Kritische Reflexion und Diskussion der Arbeit.....	44
5.	Schlussbetrachtung	45
5.1.	Übergeordnete Reflexion und Zusammenfassung.....	45
5.2.	Ausblick und Forschungsperspektiven	47
6.	Literaturverzeichnis.....	48
7.	Abbildungsverzeichnis.....	52
8.	Tabellenverzeichnis.....	52
9.	Anhangsverzeichnis.....	52

1. Einleitung

In unserer Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich sowie in den dazugehörigen Praktika sind wir vielzähligen interessanten Materialien begegnet, welche in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden. Oft besitzt das Therapiematerial einen hohen Aufforderungscharakter und regt durch sein Äusseres zum Ausprobieren und Erleben an. Es weckt sowohl unsere Kreativität wie auch die der Kinder und fordert uns auf, es mit Freude zu nutzen. Eine weitere Eigenschaft, welche das meiste Therapiematerial besitzt, ist eine vielseitige und flexible Anwendungsmöglichkeit. So kann es für unterschiedliche Förderthemen und individuelle Bedürfnisse angewendet werden. Damit bietet das Therapiematerial dem Kind viele Möglichkeiten, Fortschritte in seinen Therapiezielen zu erlangen. Sinnvoll eingesetzte Materialien gepaart mit einer ans Kind angepassten Anwendung ergeben durchdachte und erfolgreiche Interventionen. Typische Materialien, welche oftmals mit der Psychomotoriktherapie in Verbindung gebracht werden, sind beispielsweise das Rollbrett, die Schaumstoffklötze oder die Hängematte. Mit diesen Materialien lassen sich unzählige Interventionen durchführen. Sie eignen sich zum Einsatz für beinahe jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen.

Unbekannte Materialien bieten im Bereich der Psychomotoriktherapie neue Möglichkeiten und Verwendungszwecke, welche noch nicht entdeckt wurden. Somit kann ein neues Material für die Psychomotoriktherapie eine grosse Bereicherung und Chance sein. Unsere Motivation ist deshalb gross, für die Psychomotoriktherapie ein noch grösstenteils unbekanntes Material zu erproben. Es nimmt uns Wunder, welches Potenzial das le bonbond bei der Anwendung in der Psychomotoriktherapie bietet und wie es eingesetzt werden kann. Mit dieser Bachelorarbeit möchten wir dieser Frage nachgehen.

1.1. Themenwahl

Von Anfang an war klar, dass wir uns eine praxisnahe Arbeit wünschen, die für uns, aber auch für andere Therapeutinnen im Berufsalltag nützlich ist. Durch unsere gemeinsame Begeisterung für Materialien, deren Gebrauch in der Luft stattfindet, entschieden wir uns dafür, ein solch neues Material für die Psychomotoriktherapie zu erproben, um herauszufinden, ob es dazu geeignet ist.

Zu Beginn mussten wir uns zwischen drei in der Psychomotoriktherapie unbekanntem Materialien entscheiden, wobei wir uns schliesslich für das le bonbond entschieden. Die Gründe für die finale Entscheidung werden im Kapitel 3.1 genauer erläutert. Das le bonbond haben wir im April 2019 in einem kurzen Workshop von Lisa Schulze an der Studierendenakademie an der HfH kennengelernt. Zusammen mit anderen PsychomotorikstudentInnen konnten wir die Tücher in der Gruppe am Boden

und auch einzeln in der Luft ausprobieren. Dies gab uns einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des Tuches. Beide waren wir von diesem Material fasziniert und das eigene Ausprobieren bereitete uns viel Spass.

Unser Interesse an Meinungen von anderen PsychomotoriktherapeutInnen betreffend Einsatzmöglichkeiten und Potenzial des le bonbond im Therapieraum war gross. So entschieden wir uns, dies unseren Möglichkeiten entsprechend zu untersuchen. Da eine schriftliche Anleitung zur Verwendung des le bonbond und eine strukturierte Zusammenstellung vielfältiger Übungen für die Psychomotoriktherapie noch nicht existierte, war es uns ein Anliegen dies selbst zu entwickeln. Die Ideensammlung soll mögliche Übungen oder Anwendungsweisen des le bonbond an die Benutzer bringen, aber auch zum kreativen Weiterentwickeln von Ideen inspirieren.

1.1.1. Relevanz für die Psychomotoriktherapie

Durch das Erproben von einem neuen Therapiematerial in Form des le bonbond ist es möglich, dass ein ungenutztes Potenzial zur Förderung von Kindern mit ausgewählten Förderthemen eröffnet wird. Solche Förderthemen könnten beispielsweise die taktil-kinästhetische Wahrnehmung oder die Gleichgewichtsfähigkeit sein.

Es erscheint uns wichtig, dass sich die Psychomotoriktherapie weiterentwickelt. Dazu gehört es, neue Möglichkeiten für Interventionen und neues Therapiematerial zu entdecken um dadurch die Kreativität der TherapeutInnen zu fördern. Das le bonbond besitzt das Potenzial Kinder anzusprechen, die für andere Materialien möglicherweise nicht wirklich zu begeistern sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Psychomotoriktherapie ist, dass das Therapiematerial möglichst praktisch und vielseitig einsetzbar ist und viele Förderthemen anspricht. Durch die Entdeckung von einem neuen, vielseitig einsetzbarem Therapiematerial können möglicherweise alte oder unpraktische Materialien ersetzt werden, was die Arbeit für PsychomotoriktherapeutInnen einfacher gestalten kann.

1.2. Fragestellung

Um herauszufinden, ob die Anwendung und der Gebrauch des le bonbond in der Psychomotoriktherapie sinnvoll ist und welche Möglichkeiten das Tuch mit sich bringt, haben wir eine leitende Fragestellung für unsere Bachelorarbeit erstellt. Aus dieser Fragestellung werden mehrere Unterfragen abgeleitet, die unterstützend zur Beantwortung der leitenden Fragestellung dienen.

Leitende Fragestellung:

Welche Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Unterfragen:

- ◇ Für Kinder mit welchen Förderthemen und Bedürfnissen ist das le bonbond geeignet?
- ◇ Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich beim Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie, die mit dem bisherigen Therapiematerial nicht möglich waren?
- ◇ Welche Gründe sprechen für den Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie?

1.3. Vorgehen und Methode

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, die einen qualitativen Fragebogen sowie ein Leitfadeninterview enthält. Der Fragebogen ist mit eher offenen Fragen versehen und gibt uns ein Feedback zu unserer Ideensammlung, was uns eine Überarbeitung dieser ermöglicht. Das Leitfadeninterview dient dem Zweck, wertvolle Erfahrungen und Meinungen zum Gebrauch des le bonbond bei den Therapeutinnen einzuholen. Damit kann unsere Fragestellung(en) beantwortet werden.

Geplant war, die Ideensammlung mit einem le bonbond für einen Monat an Psychomotoriktherapeutinnen zu vergeben. Damit wird die Möglichkeit gegeben, das Tuch in den Therapiestunden einzusetzen und mit unterschiedlichen Kindern auszuprobieren. Im Anschluss soll anhand von einem qualitativen Fragebogen und durch ein Leitfadeninterview ihre Erfahrungen und Meinungen zum Potenzial des Tuches und der Ideensammlung eingeholt werden. Aufgrund des Virus Covid-19 und der darauffolgenden Massnahmen des Schweizerischen Bundesrates konnten PsychomotoriktherapeutInnen keine Therapiestunden mehr durchführen. Aus diesem Grund fiel der Zeitrahmen, in welchem sie das le bonbond sowie die Ideensammlung anwenden und testen konnten, sehr kurz aus. Dennoch war es bedeutsam für uns, ihre wertvollen Erfahrungen mit dem le bonbond und Meinungen zum Potenzial des le bonbond einzuholen und darzustellen.

Die vorliegende Bachelorarbeit soll die Möglichkeiten des le bonbond in der Psychomotoriktherapie aufzeigen. Die Ideensammlung dient dazu, den Benutzern Beispiele für die Verwendung des le bonbond zu verschiedenen Förderthemen zu bieten, aber auch, um eigenen Ideen und Gedanken zu entwickeln. Die Ideensammlung soll ein praxistaugliches und ansprechendes Produkt darstellen, worin Übungen mit dem le bonbond mit den psychomotorischen Förderthemen verknüpft sind. Die

angesprochenen Förderthemen werden im Kapitel 2 ausführlich erläutert und in Kapitel 3 mit dem le bonbond in Verbindung gebracht.

1.4. Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird das le bonbond mit seinen Eigenschaften und seiner Geschichte vorgestellt sowie mit ähnlichen Materialien verglichen. Anschliessend werden die für diese Arbeit relevanten Förderthemen anhand von Fachliteratur theoretisch erläutert. Es folgen Informationen über die Planung und Erschaffung unserer Ideensammlung. Weiter werden die Ergebnisse der Arbeit ausgewertet und vorgestellt. In der Schlussbetrachtung werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein möglicher Ausblick wird dargestellt.

2. Theoretische Grundlagen

Zu Beginn dieses Kapitels wird das le bonbond mit seinen Eigenschaften aber auch dessen Geschichte erläutert. Es findet ein kurzer Vergleich zu ähnlichen Geräten statt. Anschliessend werden die in der Ideensammlung vorkommenden Förderthemen anhand von Fachliteratur theoretisch beleuchtet und erörtert.

2.1. Das le bonbond

In den folgenden Unterkapiteln wird über die Eigenschaften sowie die Herkunft des le bonbond berichtet. Weiter wird erläutert, in welchen Bereichen und bei welchen Zielgruppen das Tuch Verwendung findet. Anschliessend gibt es einen Vergleich des le bonbond und ähnlichen Materialien, wie beispielsweise dem Aerial-Yoga-Tuch, der Tanzraupe, dem Vertikaltuch und der Hängematte. Die Informationen in den Kapiteln 2.1.1./2.1.2./2.1.3 und 2.1.4. stammen, wenn nicht anders gekennzeichnet, von Lisa Schulze. Sie gab uns ihren Wissensschatz und somit einen grossen Einblick in die Geschichte des le bonbond weiter.

2.1.1. Über das le bonbond

Das le bonbond ist ein ‚loop‘, also eine Art Schlaufe aus elastischem Stoff. Dieses Material kann sowohl in der Luft - also in der Vertikalen - wie auch am Boden - in der horizontalen Ebene - sehr vielseitig eingesetzt und bespielt werden. Der Name le bonbond ist ein französisches Wortspiel. Es bedeutet „die gute Verbindung“: [bon, französisch] = gut, [bond, englisch] = Bindung/Band.

Das elastische Tuch wird in Deutschland hergestellt und vom Kleinunternehmen le bonbond verkauft. Carsten Kunst ist der Gründer dieses Kleinunternehmens. An seiner Seite hat er ein BotschafterInnen-Team, welches mit ihm auf Messen, Märkten und bei Workshops den Leuten die Tücher näherbringt.

Abbildung 1: Anwendung le bonbond in der Luft
(www.dusyma.com)

Abbildung 2: Anwendung le bonbond am Boden
(www.lebonbond.com)

Aussergewöhnlich am le bonbond ist, dass das Tuch aus 78% recyceltem Polyamid (Econyl®) und 22% Elasthan besteht. Zudem erfüllt das Tuch den Oeko-Tex Standard 100. Dies bedeutet gemäss der offiziellen Internetseite von Oeko-Tex, dass alle Bestandteile des Tuches, also der Stoff selber, aber auch die Fäden der Nähte, auf Schadstoffe geprüft wurden und das le bonbond demnach humanökologisch unbedenklich ist. Der Stoff selbst hat durch seine bi-elastische Webart eine hohe Belastungsgrenze von bis zu 120 kg und besitzt ausserdem einen UV-Schutz.

Das le bonbond ist in verschiedenen Grössen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich:

Table 1: Erhältliche Grössen des le bonbond (Quelle: www.lisaschulze.com)

Grösse (Bezeichnung)	Umfang	Zweck
S	2 Meter	Für die Verwendung in der Luft und am Boden, für Kinder und Erwachsene. Belastbarkeit max. 120kg. Für max. 2 Personen bei Verwendung am Boden.
S+	3 Meter	Für die Verwendung in der Luft und am Boden. Geeignet, um an hohen Fixpunkten aufzuhängen. Belastbarkeit max. 120kg. Für max. 5 Personen bei Verwendung am Boden.
M	4 Meter	Verwendung am Boden für Gruppen bis max. 10 Personen.
L	6 Meter	Verwendung am Boden für Gruppen bis max. 16 Personen.
Plus	8 Meter	Verwendung am Boden für Gruppen bis max. 20 Personen.

Superplus	10.5 Meter	Verwendung am Boden für Gruppen bis max. 25 Personen.
-----------	------------	---

2.1.2. Die Geschichte des le bonbond

Die Idee des le bonbond entstand ursprünglich aus einer einfachen Bandschlinge, die im Bereich des Kletterns oft in Gebrauch ist. Carsten Kunst aus Berlin und Alexandre Guarneri aus Paris hingen diese Bandschlingen dort auf, wo sie gerade waren. So zum Beispiel an Bäumen oder an Baugerüsten, welche in der Stadt zu finden waren. In dieser Bandschlinge flogen sie in der Luft oder machten Akrobatik darin. Kunst und Guarneri liebten das Gefühl von Schwerelosigkeit, Körperzentrierung aber auch das der Entspannung und Balance.

Um das Fliegen und Experimentieren angenehmer zu gestalten, wurde im Jahre 2009 die gewohnte Bandschlinge durch einen elastischen Stoff aus Italien ersetzt, welcher zu dieser Zeit noch zu einem Kreis zusammengeknotet wurde. Dadurch war die vertikale Verwendung des Tuches geboren.

Der Gebrauch des Tuches am Boden liess nicht lange auf sich warten, denn als Guarneri und Kunst eines Tages auf einer Brücke nichts zum Aufhängen des Stoffes finden konnten, experimentierten sie am Boden mit mehreren Personen und entdeckten so die horizontale Verwendung des Tuches.

Da die zwei Gründer des le bonbond aus Paris und Berlin kommen, kann man sagen, dass das Tuch zwischen diesen zwei Städten entstanden ist. Carsten Kunst führt seit November 2013 das Kleinunternehmen le bonbond in Deutschland. Alexandre Guarneri hingegen verkauft das Tuch in Paris unter seiner eigenen Modemarke. Im Namen le bonbond sind heute noch seine teils französischen Wurzeln sichtbar.

Das le bonbond hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt. Der Knoten wurde zuerst durch zwei Nähte ersetzt, die dann im Jahre 2014 schliesslich auf eine einzelne Naht reduziert wurde. Dies hatte den Nutzen, dass es dem le bonbond eine schönere Optik gibt, aber auch dass die Verwendung des Tuches ein angenehmeres Gefühl brachte als zuvor.

Carsten Kunst und sein BotschafterInnen-Team (u.a. Lisa Schulze, Umweltpädagogin) legten schon immer viel Wert auf einen ökologischen Lebensstil und wünschten sich deshalb ein ökologisches Material für das Tuch. Seit dem Jahr 2018 besteht le bonbond deshalb nun aus 78% recyceltem Polyamid (Econyl®) und 22% Elasthan.

2.1.3. Das le bonbond in der Schweiz

Lisa Schulze ist Umweltpädagogin und Botschafterin von le bonbond in der Schweiz. Das Tuch hat sie selbst auf einer Pädagogikmesse in Österreich kennengelernt. Sie wurde so von dem Material in den Bann gezogen, dass die Begeisterung sie nicht mehr losliess. So kam es, dass sie im Jahr 2015

Botschafterin für le bonbond wurde und seither Kurse, sowie Workshops an den verschiedensten Orten anbietet.

Im Jahre 2016 nahm Lisa Schulze das le bonbond dann mit in die Schweiz und startete im 2017 den aktiven Verkauf und die Verbreitung des Tuches in der Schweiz über Märkte und Workshops. Seit 2019 hat Lisa Schulze ihre eigene Website und versendet le bonbond aus Biel/Bienne.

Carsten Kunst, der Gründer von le bonbond, gibt punktuell Workshops in der Schweiz und versendet über seinen Online-Shop aus Deutschland ebenfalls die Tücher.

2.1.4. Zielgruppe des le bonbond

Das le bonbond erfreute sich anfänglich in den Bereichen Yoga und Körpertherapie an grosser Beliebtheit. Daraufhin entstanden Kunst- und Performance-Aktionen im öffentlichen Raum. Aber dabei blieb es nicht. Schon bald wurde das le bonbond auch bei Familien und junggebliebenen Erwachsenen bekannt und beliebt. Ob als Spielzeug für Zuhause oder um im Kokon an einem Ast zu hängen: Die vielfältige Einsetzbarkeit des le bonbond wird sehr geschätzt. Schliesslich fand das le bonbond auch seinen Weg in die Pädagogik und Heilpädagogik. So ist das Tuch vielseitig einsetzbar, sowohl in der Krippe mit den Kleinsten wie auch im Erwachsenenbereich, beispielsweise für positives Teambuilding. Das le bonbond wird im Bereich der Heilpädagogik vermehrt in verschiedenen Therapieformen als Therapiematerial eingesetzt, so zum Beispiel manchmal in der Psychomotoriktherapie. Einzug hielt das Tuch ebenso in den Bereichen Tanz, Zirkus und Theater.

2.1.5. Vergleich und Abgrenzung zu anderen Materialien

Das le bonbond gleicht in der Art der Anwendung oder im Aussehen anderen Materialien, wie beispielsweise dem Aerial-Yoga-Tuch, dem Vertikaltuch, der Hängematte oder der Tanzraupe.

Aerial-Yoga-Tuch

Abbildung 3: Aerial-Yoga-Tuch
(www.poleware.ch)

Abbildung 4: Anwendung Aerial-Yoga-Tuch
(www.mint-loft.ch)

Vertikaltuch

Abbildung 5: Vertikaltuch
(www.poleware.ch)

Abbildung 6: Anwendung Vertikaltuch
(www.pinterest.at)

Hängematte

Abbildung 7: Hängematte
(www.hornbach.ch)

Tanzraupe

Abbildung 8: Tanzraupe
(www.shop.eibe.ch)

Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden sich bei diesen Geräten in ihrem Material, ihrer Belastbarkeit und ihrem Preis. Folgende Informationen über die Geräte wurden durch eine allgemeine Internetrecherche über Onlineshops in der Schweiz, welche diese Produkte verkaufen, zusammengetragen:

Tabelle 2: Vergleich der Geräte aufgrund von Material, Belastbarkeit und Preis

Gerät	Material	Belastbarkeit	Preis (CH)
le bonbond	Polyamid (Econyl [®]), Elasthan	bis 120kg	CHF 141 – 433
Aerial-Yoga-Tuch	Nylon, Polyamid	bis zu 172 – 200kg	CHF 65 – 220
Vertikaltuch	Polyester	bis zu 168kg	CHF 98 – 200
Hängematte (alle Grössen)	Baumwolle, Polyester	bis zu 120 – 200kg	CHF 13 – 300
Tanzraupe	Polyamid, Elasthan	keine Angabe	CHF 98 – 139

Wir können uns vorstellen, dass die Preisunterschiede vielfältig bedingt sind: Einerseits handelt es sich oft um unterschiedliche Grössen, die in der Herstellung verschiedene Mengen an Stoff benötigen und somit im Preis variieren. Zudem bestehen auch Unterschiede in der Stoffqualität, was die Preisspanne ebenfalls beeinflusst.

Erwähnenswert bei den Vergleichen der Geräte ist zudem die Art und Weise, wie diese aufgehängt werden. Jeder Therapieraum bringt andere Voraussetzungen, Einrichtungen und Aufhängemöglichkeiten (Haken, Karabiner, etc.) mit sich, auf die es zu achten gilt. Beim Gebrauch eines Vertikaltuches ist es wichtig, einen hohen Raum zu haben um überhaupt daran turnen zu können. Zudem ist ein spezieller Haken erforderlich, um das Tuch aufzuhängen. Das Aerial-Yoga-Tuch erfordert meist zwei Aufhängemöglichkeiten, die einen geringen Abstand zueinander haben. Die Höhe des Raumes spielt keine Rolle, da das Tuch anpassbar ist. Das le bonbond braucht entweder einen Balken oder Haken im Therapieraum, an welchem es aufgehängt werden kann. Die Grösse des Tuches kann an die Raumhöhe angepasst werden.

In der Psychomotoriktherapie ist die Hängematte bereits als bekanntes Therapiematerial weit verbreitet. Sie bietet den Kindern einen hohen Aufforderungscharakter, sowie die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich Schwingen und Schaukeln zu sammeln. Deshalb gilt die Hängematte auch als geeignet für Entspannungsverfahren oder Safe-Place-Erlebnisse. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann

dadurch gut in Spiele eingebaut werden. Die Hängematte wird in der Psychomotoriktherapie auch oft für die Thematiken Körpertonus, Kraft, Rumpfstabilität oder Entspannung eingesetzt.

Die Tanzraupe mit ihrem fünf Metern Umfang eignet sich für die Verwendung mit Gruppen und ähnelt der Verwendung des le bonbond am Boden. Es ist unklar, ob man die Tanzraupe aufhängen kann und darf. Ein klarer Nachteil für die Verwendung der Tanzraupe in der Psychomotoriktherapie ist die Grösse des Tuches, weil die Kinder die Therapiektionen oft im Einzelsetting oder zu zweit im Gruppensetting besuchen. Somit ist das Tuch in seinem Umfang zu gross für diese kleinen Gruppen.

Das Vertikaltuch ist bis anhin eher im Zirkus oder als Sportart verbreitet und in der Psychomotoriktherapie ein unbekanntes Material. Von den aufgezählten Materialien ist es jedoch nicht das einzig unbekanntes Material im Bereich der Psychomotoriktherapie. Dazu können auch das Aerial-Yoga-Tuch und das le bonbond gezählt werden. So wird das Aerial-Yoga, wie es der Name schon verrät, eher im Yoga benützt. Das le bonbond hingegen spricht, wie im Kapitel 2.1.4 erwähnt, eine vielfältige Zielgruppe an.

Ein ausführlicher Vergleich zwischen diesen drei in der Psychomotoriktherapie grösstenteils unbekanntes Materialien (Vertikaltuch, Aerial-Yoga-Tuch und le bonbond) findet sich in Kapitel 3.1 dieser Arbeit.

2.2. Förderthemen Wahrnehmungsbereich

2.2.1. Taktile Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung, auch als Tastsinn bekannt, dient dem Menschen laut Rosenkötter (2013, S. 154) zur Exploration seiner Umwelt. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Schutzfunktion des Körpers. Der Tastsinn gibt uns Informationen über die Form, Grösse, Materialbeschaffenheit und Temperatur eines Gegenstandes. Aber auch über Schmerz am eigenen Körper (ebd.).

Zimmer (2012, S. 102) betont, dass wir über den Tastsinn zwar passiv Berührungen wahrnehmen, gleichzeitig findet aber auch eine aktive Erkundungswahrnehmung statt. So können die Reize nicht nur aufgenommen, sondern auch sich selbst zugefügt werden. „Aktives Berühren zum Zweck des Erkundens ermöglicht sowohl den Gewinn von Informationen über den Gegenstand als auch die Möglichkeit, mit ihm etwas zu tun“ (ebd.).

2.2.2. Kinästhetische Wahrnehmung

In der Literatur gibt es für diesen Wahrnehmungsbereich keinen einheitlichen Begriff. So sind wir auch auf die Begriffe Tiefensensibilität, Propriozeption oder Kinästhesie gestossen. Für unsere Arbeit nutzen wir an Anlehnung an das Buch „Bewegt und Selbstsicher“ von Lienert, Sägesser und Spiess (2016) den Begriff „kinästhetische Wahrnehmung“.

Durch die kinästhetische Wahrnehmung nehmen wir die Stellung unserer Gliedmassen zueinander wahr. Wir bekommen aber auch Rückmeldung über die Muskelkoordination oder den Spannungsgrad unserer Muskulatur (vgl. Zimmer, 2012, S. 117). Kurz gesagt: Über die kinästhetische Wahrnehmung erhalten wir Informationen über jede Bewegung, die wir machen (ebd.). Durch Rezeptoren in unseren Gelenkkapseln, Sehnen und Muskeln werden Reize aufgenommen und ans Gehirn weitergeleitet (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 154). Zimmer (2012, S. 115) betont, dass es keine Reize aus der Umwelt sind, die aufgenommen werden, sondern Reize, die in unserem Körper durch Bewegungen entstehen.

Somit ist die kinästhetische Wahrnehmung für die Kontrolle der eigenen Bewegung wichtig (vgl. Zimmer, 2012, S. 117). Die kinästhetische Wahrnehmung ist demnach „notwendig, um Bewegungen ohne visuelle Kontrolle zu planen, zu dosieren und zu automatisieren“ (Lienert et al. 2016, S. 32). Zimmer (2012, S. 117) teilt die kinästhetische Wahrnehmung in vier Teilbereiche auf:

- Stellungssinn
- Bewegungssinn
- Kraftsinn
- Spannungssinn

Kraftdosierung

Mit der kinästhetischen Wahrnehmung wird laut Rosenkötter (2013, S. 154) die Kraftdosierung (Kraftsinn) geregelt. Nur durch die kinästhetische Wahrnehmung „ist es möglich, Bewegungen in der Kraftdosierung und in der Richtung genau zu steuern und die wechselnde Position eines Körperteils im Raum zu bestimmen“ (ebd.).

Eine Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung ist laut Möllers (2015, S. 198) vor allem durch Bewegungs- oder Wahrnehmungsübungen erreichbar. Wichtig ist dabei, dass mit Druck und Zug auf Muskeln, Sehnen und Gelenken gearbeitet wird (ebd.). Zimmer (2012, S. 117) nennt, dass die kinästhetische Wahrnehmung durch Bewegungsaktivitäten immer wieder herausgefordert und dadurch verbessert wird.

Körpertonus

Ein adäquater Körpertonus wird vorausgesetzt, um Haltemechanismen, die Aufrichtung gegen die Schwerkraft und die Koordination von Bewegungen kontrollieren zu können (vgl. Handschin und Rufer 2009, S.20). „Der Tonus ermöglicht es dem Menschen, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten und sich durch das abgestimmte Zusammenspiel von Muskelfasern und Muskelgruppen zu bewegen. Dies geschieht je nach den Erfordernissen der Bewegung in ganzen Muskelgruppen oder –ketten“ (Kisch

und Pauli, 2012, S. 51). Der Tonus wird durch Sinnesreize gesteuert und kann willentlich beeinflusst werden (ebd.).

Die Anpassung der Muskelspannung, auch Tonus genannt, steht im Zusammenhang mit der kinästhetischen Wahrnehmung. Die Anpassung des Körpertonus ist neben der Fähigkeit der Orientierung im Raum bedeutsam für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Lienert et al. (2016, S. 52) meinen dazu: „Um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, orientieren wir uns im Raum und reagieren entsprechend durch Dosierung der Kraft in den einzelnen Muskelgruppen“ (ebd.).

2.2.3. Körperschema

Gemäss Rosenkötter (2013, S. 154) entwickeln wir aus den Informationen des taktil-kinästhetischen System ein Körperschema. Kisch und Pauli (2012, S. 43) bezeichnen das Körperschema auch als „unbewusstes Wissen über unseren Körper“. So fühlen wir unbewusst, wo und in welcher Stellung sich unsere Körperteile befinden und ob sich diese bewegen oder in Ruhestellung sind (ebd.). Durch das Körperschema wissen, kennen und fühlen wir die Fähigkeiten, Grenzen und Ausmasse von unserem Körper. Aber auch sein Gewicht und seine Bewegungsmöglichkeit nehmen wir wahr. Nach Zimmer (2012, S. 115) geht es beim Körperschema auch darum, dass man sich eine Vorstellung zum-eigenen Körper entwickeln kann. Auch pränatale Erlebnisse prägen bereits das Körperschema: „Unser Hirn speichert sämtliche Erfahrungen, auch jene, die im Mutterleib gemacht wurden“ (Kisch & Pauli, 2012, S. 43). Nach Lienert et al. (2016, S. 9) wird der Aspekt Körperschema in einzelne Bereiche gegliedert:

- Körperorientierung
- Körperausdehnung
- Körperkenntnis

2.3. Förderthemen motorischer Bereich

2.3.1. Bewegungsformen „robber“ und „kriechen“

Robben

Das Robben entwickelt sich laut Möllers (2015, S. 79) ca. zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat. Diese Bewegungsform ist eine wichtige Übungsmöglichkeit für später im Bereich des Gleichgewichthaltens (ebd.).

Kriechen

Tüngler (2014, S. 122) schreibt, dass die meisten Kinder ab dem 10. oder 11. Monat zu kriechen beginnen. Doch das Kriechen ist nicht zu jeder Zeit der Entwicklung gleich. In den Evolutionsstufen von

Buschor (2012, S. 70ff.) zeigt sich deutlich, dass beim Kriechen zuerst die linke und rechte Körperseite jeweils gleichzeitig angehoben und versetzt werden. Somit ist es zu Beginn ein laterales Bewegungsmuster. Erst später, wenn das Kind geübter ist, findet in der Kriechbewegung eine Überkreuzung statt; das Kriechen wird ein kontralaterales Muster (ebd.). Laut Möllers (2015, S. 79) muss das Kind sich in den Anfängen des Kriechens ständig darum bemühen, das Körpergleichgewicht angemessen zu verlagern. Erst später funktioniert dies automatisch (ebd.). Meinel und Schnabel (2015, S. 258) beschreiben, dass die motorischen Entwicklungsverläufe von Kind zu Kind erheblich variieren können. Bei manchen Kindern kann das Robben oder Kriechen ganz fehlen. In diesem Falle wird die Bewegungsform des Kriechens erst nach dem Gehen erlernt (ebd.). Buschor (2012, S. 35f.) erklärt anhand des Evolutionsstufenmodells, dass es erhebliche Folgen haben kann, wenn ein Kind eine Evolutionsstufe mit seinen Bewegungs- und Verhaltensmustern nicht durchlebt. Dies hindert meist die weiteren Evolutionsstufen daran, sich gesund auszubilden. Kriechen ist ebenfalls ein Bewegungsmuster der neun Evolutionsstufen. Es können unter anderem motorische Defizite, Konzentrationsschwierigkeiten, mangelndes Selbstvertrauen oder Verhaltensauffälligkeiten die Folgen davon sein. Ausfälle von Bewegungsmustern in der Entwicklung können mit entsprechenden Bewegungsübungen oder Spielen aufgeholt werden (ebd.). Aus diesem Grund ist es in der Psychomotoriktherapie manchmal notwendig oder sinnvoll, mit den Kindern zu diesen Bewegungsformen zurückzugehen.

2.3.2. Gleichgewichtsfähigkeit

Nach Meinel und Schnabel (2015, S. 226) hat die Gleichgewichtsfähigkeit eine „grundlegende Bedeutung für alle sportlichen Bewegungshandlungen“. In dieser Arbeit wird die Gleichgewichtsfähigkeit gemäss folgendem Zitat definiert: „Unter Gleichgewichtsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverschiebungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise wiederherzustellen“ (ebd.). Laut Zimmer (2012, S. 128) ist die Gleichgewichtsfähigkeit für die Orientierung im Raum sowie für die Körperhaltung verantwortlich. Zugleich lässt sie uns auch Beschleunigungen oder Drehbewegungen wahrnehmen und so können wir unseren Körper darauf einstellen (ebd.). Möllers (2015, S. 86) schreibt, dass die Gleichgewichtsfähigkeit auch durch den Vestibularapparat, welcher sich in unserem Innenohr befindet, gesteuert wird. Dieser zeigt uns in Bezug auf die Schwerkraft ständig an, in welcher Stellung wir uns zur Erdoberfläche befinden (ebd.).

Statisches Gleichgewicht

Als statisches Gleichgewicht beschreiben Meinel und Schnabel (2015, S. 225) die Fähigkeit, den Körper in der Ruhestellung oder bei sehr langsamen Bewegungen im Gleichgewicht zu halten. Zimmer (2012, S. 133) ergänzt, dass das statische Gleichgewicht somit ortsgebunden ist. Meinel und Schnabel (2015, S. 226) nennen die statische Gleichgewichtsfähigkeit als wesentliche Grundlage für alle Bewegungen. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Haltung diese ausgeführt werden. Das statische Gleichgewicht entwickelt sich zum grossen Teil im kindlichen Spiel und in Alltagsbewegungen (ebd.).

Dynamisches Gleichgewicht

Laut Meinel und Schnabel (2015, S. 225) wird die Fähigkeit, das Gleichgewicht bei schnellen und grossen Lageveränderungen des Körpers zu erhalten und wiederherzustellen, als dynamisches Gleichgewicht bezeichnet. Zimmer (2012) beschreibt das dynamische Gleichgewicht auf diese Weise: „Das dynamische Gleichgewicht umfasst alle Versuche, das Gleichgewicht in der Fortbewegung aufrechtzuerhalten“ (ebd. S. 133).

Schwingen und Schaukeln zur Gleichgewichtsförderung

Das Schwingen und Schaukeln besitzt die Fähigkeit, das Gleichgewichtssystem anzuregen: Kiphard (1994, S. 178f.) beschreibt, dass durch Schwingen und Schaukeln eine „Verbesserung der Eigenwahrnehmung hinsichtlich Haltung und Bewegung sowie des statischen und dynamischen Gleichgewichts und damit der Körperkontrolle und Geschicklichkeit“ erreicht werden kann. Auch Rundschwünge (sich im Sitzen oder im Stehen um seine eigene Achse drehen) oder das Erfahren von Zentrifugalreizen tragen laut Kiphard (ebd.) zur Stabilisierung vestibulärer Gleichgewichtsreaktionen bei.

Ebenso erwähnt Lienert et al. (2016) Dreh- und Schaukelbewegungen als Möglichkeit, die vestibuläre Wahrnehmung zu fördern: „Da die Schwerkraft immer wirkt, wird das vestibuläre System ständig stimuliert und kann sich weiter ausdifferenzieren. Besonders anregend sind Dreh- und Schaukelbewegungen. Erstere haben einen äusserst aktivierenden Effekt, während das leichte Schaukeln eher beruhigend wirkt“ (ebd. S. 36). Die Stimulation der vestibulären Wahrnehmung beim Schaukeln bietet eine wichtige Voraussetzung für die Gleichgewichtsfähigkeit (vgl. Lienert et al., 2016, S. 88). Daher sehen Lienert et al. Schaukeln und Schwingen auch als elementares Bewegungsbedürfnis an:

„Schaukeln und weit durch den Raum schwingen ist eine Bewegungserfahrung, die intensive Empfindungen auslöst. Die Sinnesorgane, vor allem das Gleichgewichtssystem, werden angeregt. Dadurch werden die

Gleichgewichts- und die Orientierungsfähigkeit weiterentwickelt. Das Erlebnis besteht vor allem aus dem Wechselspiel von schnellem Gleiten durch den Raum und der Bewegungsumkehr. Der Raum wird aus einer anderen Perspektive wahrgenommen und erlebt. Es kann ein Gefühl der Freiheit und Ausgelassenheit entstehen“ (ebd. S. 60).

Kinder weisen oft grosse Freude am Schaukeln, Schwingen, Springen und Balancieren auf. Alles, was ihr Gleichgewichts- und Bewegungssinn in Schwung bringt, scheint sie anzuziehen (vgl. Zimmer, 2014, S. 61f.). Kinder machen materiale Erfahrungen und erleben physikalische Phänomene in ihrem Tun:

„Kinder machen sie beim Variieren ihrer Handlungen unter verschiedenartigen Handlungsbedingungen. So sind Begriffe wie Schwung, Gleichgewicht, Beschleunigung, Schwerkraft unmittelbar an das eigene Tun gebunden. Sie können von Kindern nur über grundlegende Bewegungstätigkeiten zum Beispiel beim Schaukeln, Rutschen, Balancieren, Klettern, Rollen, Springen gewonnen werden. Über die Veränderung der Spiel- und Bewegungssituationen erleben Kinder unmittelbar Ursache und Wirkung und lernen, Zusammenhänge zu erkennen“ (ebd. S. 62).

Laut Möllers (2015, S. 197) wird eine grundlegende Förderung des Gleichgewichtes durch alle Bewegungen erreicht, die eine Lageveränderung des Körpers oder des Kopfes beinhalten und somit Gleichgewichtsregulationen verlangen. Dies beinhaltet Raumlageveränderungen in verschiedenen Körperpositionen sowie in der Fortbewegung. Aber auch Balance-Übungen, Dreh-, Schaukel- oder Schwingbewegungen. Wichtig ist dabei, dass keine Überstimulierung stattfindet (ebd.). So sind „sanfte Schaukelbewegungen um die Körperlängsachse am gewohntesten und einfachsten für Kinder“ (ebd.). Es wird die Möglichkeit vom Einsatz einer Hängematte erwähnt, welche für dieses Förderthema sehr angemessen ist.

2.3.3. Bewegungskoordination

Koordination ist nach Kisch und Pauli (2012, S. 55) das „harmonische Zusammenspiel von Muskelgruppen, Muskelketten und Körperteilen, damit eine bestimmte Körperbewegung zustande kommt“. Laut Eisenlauer und Hefe (2012, S. 27) ist die Bewegungskoordination die „Ordnung und Organisation von Bewegungen in Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel. Bewegungskoordination ist die zeitliche, räumliche und kraftmässige Steuerung einer Einzelbewegung oder komplexer Bewegungsvollzüge.“ Folglich ist die Bewegungskoordination bedeutend für die zielgerichtete Steuerung von Bewegungshandlungen (ebd.).

Gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten bilden die Grundlage für stabile motorische Bewegungsabläufe (vgl. Eisenlauer & Hefe, 2012, S. 28) und ermöglichen ein schnelles Lernen von

neuen Bewegungen (vgl. Lienert et al. 2016, S. 52). «Koordinative Fähigkeiten bilden die Grundlage für eine Bewegungssicherheit und Körperbeherrschung» (Eisenlauer & Hefe, 2012, S. 28).

Die koordinativen Fähigkeiten werden in fünf Teilbereiche unterteilt (nach Lienert et al. 2016):

- Orientierungsfähigkeit: Die Orientierungsfähigkeit ist wesentlich, um sich in unterschiedlichen Positionen im Raum zurechtzufinden aber auch, um darin andere Personen wahrnehmen zu können (vgl. Lienert et al. 2016, S. 52f, nach Bucher et al. 2005).
- Differenzierungsfähigkeit: Die Differenzierungsfähigkeit ist bedeutend, um Sinnesinformationen unterscheiden, überprüfen und differenziert wahrnehmen zu können. Aber auch, um die Bewegungen dosiert auf die Sinnesinformationen abstimmen zu können (Lienert et al. 2016, S. 53f, nach Bucher et al. 2005).
- Gleichgewichtsfähigkeit: Um das Gleichgewicht halten zu können und nach Positionsänderungen möglichst rasch wiederzugewinnen, ist die Gleichgewichtsfähigkeit notwendig (vgl. Lienert, et al. 2016, S. 54f.). Sie basiert auf den Verarbeitungsprozessen des vestibulären Systems (vgl. Lienert et al. 2016, S. 55).
- Reaktionsfähigkeit: Laut Lienert et al. (2016, S. 55f, nach Bucher, 2005) ermöglicht die Reaktionsfähigkeit, „Informationen bzw. Signale aufzunehmen und darauf schnell und mit einer gezielten Bewegung zweckmässig zu reagieren.“
- Rhythmisierungsfähigkeit: „Jede Bewegung hat ihren Rhythmus. Diesen zu erfassen oder eine Bewegung rhythmisch zu gestalten, bedeutet, sich harmonisch zu bewegen.“ (Lienert et al. 2016, S. 56)

2.3.4. Muskuläre Entspannung

Sowohl Aktivität wie auch Entspannung ist wertvoll und wichtig (vgl. Friebel und Friedrich, 2011, S. 14). Laut Zimmer (2014, S. 86 ff.) werden Bewegung und Ruhe als Grundbedürfnisse von Kindern angesehen. Für eine gesunde Entwicklung sind neben Aktivität und Bewegung auch Ruhe und Erholung bedeutend. In der Ruhe können Kinder ihre eigenen Kräfte spüren und entfalten und Energie erfahren (ebd.). Anspannung und Entspannung ist ein notwendiges Regulationsmuster: Um aktiv zu sein und Leistungen zu vollbringen, ist eine gewisse Anspannung notwendig. Nach anstrengenden Aktivitäten braucht der Körper wieder Ruhepausen, um zu entspannen (vgl. Schäfer, 2005, S. 5). Quante (2004, S. 16) erwähnt in diesem Zusammenhang: „Die bewusste Wahrnehmung von Spannung und Entspannung der Muskulatur ist Voraussetzung dafür, sich körperlich und auch psychisch entspannen zu können“.

Entspannung ist auch an physiologischen Entspannungsreaktionen spürbar und sichtbar: Am Spannungszustand der Skelettmuskulatur, an der Reduktion des Muskeltonus und an der Erschlaffung

der Stützmotorik (Arme, Beine und Rumpf). Als Bedingungen zum Gelingen einer muskulären Entspannung empfiehlt sich eine geeignete Körperstellung (am besten liegend) und das Ausschalten störender taktiler, optischer und akustischer Reize (Quante, 2004, S. 18ff). Quante beschreibt die physiologischen Entspannungsreaktionen, die anhand der Atmung sicht- und spürbar werden: So wird die Atmung tiefer und gleichmässiger, die Atemfrequenz nimmt ab und längere Pausen zwischen dem Ein- und Ausatmen treten ein (ebd.). Der Entspannungszustand hat physiologische und psychologische Wirkungen. Während des Entspannungszustandes kommt der Mensch in einen Zustand des subjektiven Wohlbefindens und des Gefühls innerer Ruhe. Dabei können typische Körpersensationen wie Schwere und Wärme in den Körperextremitäten oder etwa Kribbeln in Fingern und Füßen auftreten (vgl. Petermann & Schomaker, 2019, S. 251). Petermann und Schomaker betonen: „Die physiologischen und psychologischen Wirkungen stehen hierbei in Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig“ (ebd.).

Über Entspannungsreaktionen im psychologischen Bereich, über soziale Kompetenzen zur Entspannung und zum Thema der Achtsamkeit wird unter dem Kapitel der Entspannung im sozio-emotionalen Bereich weiter berichtet.

2.3.5. Rumpfstabilität

Ein stabiler Rumpf wird für viele Bewegungsformen vorausgesetzt. Meinel und Schnabel (2015, S. 118) schreiben: „Die Bewegungen der einzelnen Körperteile (Teilbewegungen) stehen im motorischen Akt in einem Zusammenhang“. Der Rumpfeinsatz ist ein wichtiger Gesichtspunkt der motorischen Koordination. Der Rumpf stellt im Vergleich zu anderen Körperteilen die grösste Masse dar (vgl. Meinel & Schnabel, S. 112). Laut Meinel und Schnabel (2015) ist es „bereits aus mechanischen Gründen bedeutsam, wie diese Masse in Bewegung gesetzt und in die Gesamtbewegung einbezogen wird“ (S. 112). Der Rumpf wird somit als wichtiges Übertragungsglied in der Gliederkette angesehen, beispielsweise beim Werfen und Stossen, da die Kraftwirkung der Beine nur über den Rumpf auf die Arme und von da aus auf den bewegenden Gegenstand übertragen werden kann. Die Rumpfbewegung hat ausserdem richtungsgebende Funktion und dient als Vordehnung als Vorbereitung distaler Muskelgruppen für Bewegungen. Ebenso konzentrieren sich starke Muskelgruppen, wie die Rücken- und Bauchmuskulatur, am Rumpf. Auch die Becken- und Schultergürtelmuskulatur haben am Rumpf ihren Ursprung (ebd.).

Lienert et al. (2016, S. 58) beschreiben, dass moderates Krafttraining für Kinder sinnvoll sein kann, „damit Kinder die nötige Kraft entwickeln können, um ihren Körper zu stabilisieren, zu halten und zu bewegen“. Und weiter: „Krafttraining im Kindesalter hat eine positive Langzeitwirkung auf Haltung,

Rumpf- und Gelenkstabilität Gut eignen sich Formen, die den ganzen Körper mit einbeziehen, wie Klettern, Hangen und Schaukeln an Tauen und Schaukelringen“.

2.3.6. Auge-Hand-Koordination

Die Auge-Hand-Koordination „bezeichnet alle Leistungen, bei denen visuelle Informationen der Steuerung der Arm-, Hand- oder Fingerbewegung dienen“ (Wilkening & Krist, zitiert nach Sägesser & Eckhart 2016, S. 35). Laut Meinel und Schnabel (2015, S. 254) verfolgt ein Säugling bereits im Alter von drei Monaten für ihn interessante Gegenstände mit den Augen. Bald schon werden die ersten Versuche unternommen, diese Gegenstände zu ergreifen (ebd.) Im vierten bis fünften Lebensmonat gelingt dem Säugling das gezielte Greifen nach einem ruhenden Objekt. Kurz darauf wird auch das Ergreifen eines bewegten Gegenstandes erlernt (vgl. Sägesser & Eckhart 2016, S. 35).

Die Auge-Hand-Koordination macht es uns möglich, im eigenen Umfeld tätig zu werden. Sie bietet aber auch eine aktive Auseinandersetzung mit Materialien (ebd.).

Im Bereich der Grafomotorik wird von der Auge-Hand-Koordination gesprochen, wenn ein Nachfolgen von einer vorgegebenen Spur verlangt wird (ebd.). Laut Kisch und Pauli (2012, S. 56) kann bei auftretenden Schwierigkeiten in der Augen-Hand-Koordination keine differenzierte Handgeschicklichkeit entwickelt werden.

2.4. Förderthemen sozio-emotionaler Bereich

2.4.1. Entspannung

Entspannung wird als natürlicher Gegenpol zur Bewegung angesehen, die bedürfnis- und erlebnisorientiert angeleitet und durchgeführt werden kann (vgl. Zimmer, 2012, S.42f.). Die Anwendung von Entspannungsverfahren ist bereits ab dem Vorschulalter möglich. Entspannungsverfahren können bei einer Vielzahl von Indikationsfeldern eingesetzt werden, darunter beispielsweise Angststörungen, aggressives Verhalten oder ADHS (vgl. Petermann und Schomaker, 2019, S. 250). Entspannung kann dazu beitragen, dass Stress besser verarbeitet wird und emotionale Spannungen abgebaut werden – die Kinder werden gelassener, können ruhiger an eine Arbeit herangehen, werden ausgeglichener im Umgang mit Mitmenschen und haben positivere Gedanken (vgl. Quante, 2004, S. 15). Entspannung hilft demnach, „wenn durch äussere oder innere Umstände längerfristig ein Ungleichgewicht auftritt und Spannung zum Dauerzustand“ wird (Friebel und Friedrich, 2011, S. 14). Laut Quante (2004, S. 17) führen Entspannungsübungen zu einem physiologischen und psychischen Erregungsabbau. Somit kann sie auch erfolgreich bei psychosomatischen und psychischen Problemen angewendet werden (vgl. Friebel und Friedrich, 2011, S. 15). Entspannung bewirkt positive kognitive und emotionale Reaktionen. Während der Entspannung

richtet sich die eigene Wahrnehmung nach Innen. Die selektive Aufmerksamkeit wird erhöht, die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung verbessern sich. Zudem wird motorische Unruhe und impulsives Verhalten gedämpft (vgl. Schäfer, 2015).

Weiter werden durch Entspannung verschiedene psychologische Entspannungsreaktionen ausgelöst:

- Emotionale Veränderungen: Starke emotionale Reaktionen werden durch die Entspannung vermindert. Angenehme Empfindungen und Gefühle verstärken sich.
- Kognitive Veränderungen: Die selektive Aufmerksamkeit wird erhöht und Aussenreize wie Lärm, Licht oder Berührung werden kaum mehr wahrgenommen. Nach einer Entspannung erhöht sich durch diese Reaktionen die Konzentrationsfähigkeit und Informationsverarbeitung im Gehirn.
- Verhaltensänderungen: Durch die erhöhte Wahrnehmungsschwelle können Aussenreize kaum Reaktionen auslösen, was dazu führt, dass beispielsweise motorische Unruhe reduziert, Erregung abgebaut und ausgeglichenes Verhalten gefördert wird (Quante, 2004, S. 20).

Auch Petermann und Schomaker (2019, S. 251) beschreiben die genannten psychologischen Wirkungen, welche durch Entspannung hervorgerufen werden und auf emotionaler, kognitiver und der Verhaltensebene stattfinden.

Die Themen „soziale Kompetenz“ und „Achtsamkeit“ finden unter dem Thema der Entspannung Beachtung (vgl. Quante, 2004, S. 20f.): Entspannungsübungen bieten sich an, um soziale Kompetenzen auszubilden: Das Kind lernt und übt sich darin, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen und die eigenen Gefühle, Gedanken und Körpersignale intensiver zu beobachten. Ein gutes Bewusstsein für sich zu entwickeln, bedeutet, auch andere mit ihren Empfindungen und Bedürfnissen wahrnehmen und achten zu lernen (ebd.). Partnerübungen zur Entspannung bieten sich an, um Kindern das soziale Miteinander näher zu bringen: Sie lernen, Bedürfnisse äussern zu dürfen sowie auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen, persönliche Grenzen zu respektieren, sich dem Partner anvertrauen zu können, sich sicher zu fühlen und loslassen zu können (ebd.). Denn „abwehrende Verhaltensweisen wie Aggressivität, Clownerie oder Verweigerung erübrigen sich, wenn das Kind spürt, dass es mit seinen Gefühlen und Wünschen ernst genommen wird“ (ebd.).

2.4.2. Nähe-Distanz

In der Psychomotoriktherapie tritt die Thematik „Nähe-Distanz“ oft im Zusammenhang mit Kindern auf, welche im Kontakt mit anderen Schwierigkeiten haben, Nähe und Distanz zu ihnen einzuschätzen und deswegen öfters in Konflikte geraten (vgl. Lienert et al., 2016, S. 32). Als Therapeutin oder als Therapeut in Psychomotoriktherapie ist es bedeutsam, Nähe und Distanz zu variieren, da dies den

„sehr wichtigen körperlichen Ausdruck der unbedingten Wertschätzung im Kontakt mit Kindern“ betrifft (Weinberger, 2015, S.98). Kontakt mit Kindern kann laut Zimmer (2012, S. 163) ebenso über Blickkontakt, freundliches Sprechen und aufmerksames Beobachten erhalten bleiben, als über physische Nähe. Wichtig ist, darauf zu achten, welcher körperliche Abstand dem Kind angenehm ist: Dazu sollen die non-verbale Signale (Körperhaltung, Blickkontakt), die das Kind aussendet, registriert und respektiert werden (vgl. Weinberger, 2015, S. 98). Das Distanzverhalten ist neben Mimik, Gestik, Blickverhalten, Körperhaltung, Berührung und Stimme ein wichtiges Element der nonverbalen Kommunikation (vgl. Beglinger & Largo, 2009, S. 114).

2.4.3.Safe-Place-Erfahrung

Bittner, Schüllenbach-Bülow und Walburg (2016, S. 41ff.) beschreiben einen Safe-Place als Schutzraum, welcher für das Kind eine sichere Basis bildet. Dieser kann beispielsweise bei einem Elternteil im Schoss, aber auch im Raum unter einem Tisch sein, wohin sich das Kind verkriecht. Von diesem Schutzraum aus können sie sich Stück für Stück entfernen aber auch immerzu wieder dahin zurückkehren. Diese sicheren Plätze ermöglichen es dem Kind selbstständig zu werden, indem es seinen eigenen Aktionsraum immer weiter ausdehnt. „Räume werden erschaffen und erspielt, geben Schutz, Geborgenheit und Handlungsmöglichkeiten“ (ebd.).

Aichinger und Holl (2010, S. 45f.) beschreiben in ihrem Buch „Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama“, wie sie jedes Kind als Vorbereitung für ein Rollenspiel seinen eigenen „Platz“ aussuchen und gestalten lassen. Zudem dürfen die Kinder, bevor das Rollenspiel startet, bestimmen, für wen ihr Platz zugänglich ist oder ob der Platz zu, beziehungsweise verschlossen, für andere ist. Der von dem Kind selbst gewählte und gestaltete Platz darf von anderen Mitspielern im Spiel nicht zerstört werden. „Die Möglichkeit und Sicherheit zu haben, sich an einen sicheren Ort zurückziehen zu können, der von allen respektiert wird, ist vor allem für unsichere, ängstliche und traumatisierte Kinder wichtig. Ausserdem ermöglichen solche Rückzugsmöglichkeiten, Ruhepausen im Spiel einzulegen“ (ebd.).

2.4.4.Soziale Erfahrungen (Vertrauen, Kooperation)

Vertrauen

De Loache, Eisenberg, Saffran und Siegler (2016, S. 319) beschreiben die acht altersabhängigen Entwicklungsstufen nach Erikson, welche besagen, dass jede der Erikson'schen Stufen durch eine spezielle Krise oder eine Reihe von Entwicklungsaufgaben gekennzeichnet ist, die das Individuum bewältigen muss (vgl. De Loache et al., 2016, S. 319). Im ersten Lebensjahr befindet sich das Kind in Eriksons erster Phase „Urvertrauen versus Misstrauen“, in welcher für das Kind das entscheidende Problem besteht, ein grundlegendes Gefühl des Vertrauens zu entwickeln (ebd.). Kühlenkamp (2017) beschreibt ebenfalls die erste Entwicklungsstufe von Erikson als „Urvertrauen versus Misstrauen“ und

schreibt, dass nicht gelöste Konflikte zu einem späteren Lebenszeitpunkt bearbeitet werden können (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 62f.). Den Entwicklungsstufen nach Erikson, welche in die Kindheit fallen, darunter eben Stufe 1, „Urvertrauen versus Missvertrauen“, können bewegungsorientierte Aktivitäten zugeordnet werden. Der psychosozialen Krise im ersten Lebensjahr, „Urvertrauen versus Missvertrauen“, können folgende bewegungsorientierte Aktivitäten zugeordnet werden, welche eine erfolgreiche Bewältigung der Krise fördern: Entspannt liegen, gehalten werden, Körperkontakt suchen, sich einwickeln (Wärme), schaukeln und schwingen, sich fallen lassen, schweben im Wasser (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 63).

Kooperation

Die Kooperationsfähigkeit gilt als wichtige Fähigkeit, die im sozialen Umfeld und im Umgang mit Gleichaltrigen (Peers) gelernt und geübt wird (vgl. Aichinger & Holl, 2010, S. 9). Auch de De Loache et al. (2016, S. 485f.) betonen, dass Peer-Beziehungen Möglichkeiten bieten, neue Verhaltensweisen auszuprobieren und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Theoretiker wie Wygotski und Piaget behaupten, dass die Denkfähigkeit der Kinder und die Fähigkeit zur „Berücksichtigung der Belange anderer“ (De Loache et al., 2016, S. 486f.) wachsen, aufgrund der Kooperation, Gleichberechtigung, Gegenseitigkeit und Vertrautheit in Peer-Beziehungen. Im zweiten Lebensjahr beginnen Kinder, Fähigkeiten zu entwickeln, darunter die Nachahmung des Sozialverhalten anderer, der Rollentausch beim Spielen und die Beteiligung an kooperativen Problemlösungen (vgl. De Loache et al., 2016, S. 487). Insbesondere unter Freunden nimmt die Fähigkeit zur Kooperation in diesem Alter und bis zu der Vorschulzeit zu (ebd.). Durch Bewegungsangebote und Bewegungsspiele üben sich die Kinder darin, sich mit ihren Spielpartnern auseinanderzusetzen, Konflikte zu lösen, sich zu einigen und sich in die Wünsche anderer einfühlen zu können. (vgl. Zimmer, 2014, S. 46). Zimmer (2014, S. 48) sieht die Kooperationsfähigkeit als Basiskompetenzen sozialen Handelns. Bereits mit dreieinhalb bis vier Jahren beginnt das Kind in begrenzter Weise, sich in andere Menschen hineinzusetzen, sich in ihre Emotionen einzufühlen und ihre Gedanken und Denkweise nachzuvollziehen (vgl. Beglinger & Largo, 2009, S. 111). Im Alter von 4 bis 4 ½ Jahren hat das Kind laut Kisch und Pauli (2012, S. 28) einen Überblick über soziale Zusammenhänge, kann teilen, sich für einen Freund einsetzen und entwickelt das Bedürfnis mit anderen zusammen zu sein. Nun wird es zunehmend wichtig, Gruppenfähigkeiten zu lernen wie abwarten, teilen, etwas abgeben und auf andere Rücksicht nehmen.

2.5. Selbstwirksamkeit

Kinder setzen sich über ihren Körper und durch Spiel und Bewegungen mit ihrer Umwelt auseinander (Zimmer, 2014, S.15). Dadurch wird es ihnen möglich, neue Erfahrungen zu sammeln. Kinder

entwickeln durch das eigene Tun und durch körperliche und sinnliche Aktivitäten eine Selbsttätigkeit und Eigenaktivität. Diese Eigenschaften stellen eine bedeutende Voraussetzung für die kindliche Entwicklung dar (vgl. Zimmer, 2014, S.24f.).

Durch positive Bewegungserfahrungen können Kinder ein realistisches und leitungszuversichtliches Selbstbild aufbauen (vgl. Zimmer, 2014, S. 45). Durch Bewegungshandlungen erfahren sie, dass sie die Ursache bestimmter Effekte sind. „Im Umgang mit Dingen, Spielsituationen und Bewegungsaufgaben rufen sie eine Wirkung hervor und führen diese auf sich selbst zurück. Das Handlungsergebnis verbinden sie mit dem eigenen Können – und so entsteht ein erstes Konzept eigener Fähigkeiten“ (Zimmer, 2014, S. 38). Auch Möllers (2015) definiert Selbstwirksamkeit als „subjektive Überzeugung, selbst etwas bewirken und verändern zu können“ (S. 185). Möllers (2015) führt weiter aus, dass dieser Effekte oder das Ereignis „mit der eigenen Anstrengung verbunden“ wird (ebd.). Diese „Erfahrungen geben Rückmeldung über die eigenen Fähigkeiten und das eigene Können. „Ich habe etwas geschafft, ich kann es“ – dieses Gefühl stellt die Basis für das Selbstvertrauen bei Leistungsanforderungen dar“ (ebd.). Kinder sollen „die Möglichkeit haben, Einfälle auszuprobieren, mit Geräten und Materialien zu experimentieren und Neues zu finden – also das Prinzip der Selbstbestimmung zu realisieren“ (Zimmer, 2014, S. 72). Fischer (2019) definiert alle Einstellungen und Überzeugungen aus bisherigen Lebenserfahrungen zur eigenen Person als Selbstkonzept. Besonders Informationen, welche für eine Person emotional von Bedeutung sind, werden in das Selbstkonzept integriert (vgl. Fischer, 2019, S. 78). Das Selbstkonzept unterteilt Fischer in Selbstbild und Selbstwertgefühl: „Das Selbstbild gilt dabei als kognitive Komponente und beinhaltet ein neutrales Wissen über die eigene Person Das Selbstwertgefühl ... stellt hingegen eine bewertende, affektive Komponente dar.“ (ebd.). Neben dem Selbstbild und dem Selbstwertgefühl ist die Selbstwirksamkeit laut Zimmer (2012) ein Teilkonzept des Selbstkonzeptes (vgl. Zimmer, 2012, S. 64). Zimmer definiert Selbstwirksamkeit als „Überzeugung eines Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen“ (2012, S. 64 nach Jerusalem/Schwarzer 1986).

2.6. Zirkensische Mittel zur Selbststärkung

Zirkensische Mittel umfassen alle Tätigkeiten und Materialien, welche den Zirkus betreffen. Sie stellen einen bewegungsorientierten Zugang zum Kind dar und haben einen motivierenden Charakter. Zirkensische Mittel stärken personale, soziale und körperlich-motorische Ressourcen (vgl. Behrens, 2016, S. 249f.). Über zirkensische Inhalte kann das Kind spielerisch vielfältige Körper-, Sozial-, und Materialerfahrungen sammeln. Es setzt sich „über die Bewegung im Zirkuskontext sinnvoll mit sich selbst, seiner dinglichen und personalen Umwelt“ auseinander (ebd.). Durch diese vielfältigen Bewegungserlebnisse macht das Kind wertvolle Körpererfahrungen. Im Umgang mit zirkensischem

Material lernt das Kind, „die materiale Umwelt wahrzunehmen, sie zu erleben und zu verstehen“ (ebd.). Dadurch wird dem Kind ermöglicht, sich aktiv und selbstwirksam als Verursacher seines eigenen Tuns zu erleben. „Dabei empfindet es sich und seine Handlungen im Zirkuskontext als bedeutungsvoll und sinnvoll, wodurch die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls wiederum unterstützt wird“ (Behrens, 2016, S. 250).

Dem Kind wird ermöglicht, eigene körperliche und motorische Fähigkeiten zu entdecken, ein Kraftgefühl und Selbstvertrauen zu entwickeln sowie Lust an der eigenen spielerischen Aktivität und am Lernen. Zirkusmittel können zu Verbesserungen der Konzentration und der Ausdauer führen (vgl. Schäfer, 2015, S. 31 nach Kiphard, 1997, S. 15). Körpererfahrungen, welche im Bereich der Luftakrobatik (Artistik am Trapez, Vertikaltuch, Luftring, Strapaten oder anderen Geräten (vgl. Schäfer, 2015, S. 26) gemacht werden, begünstigen die Entwicklung von Körperspannung und eines guten Körpergefühls „durch kraftvolle Bewegungen mit dem ganzen Körper“ (Schäfer, 2015, S. 26 nach Ballreich/Lang, 2007, S. 42). Laut Pfitzer (2011, S. 27) beeinflussen die koordinativen und konditionellen Anforderungen von Zirkus- und Bewegungskünsten die kognitive und motorische Entwicklung von Kindern positiv. Die Kinder können in Zirkus- und Bewegungskünsten ihr Können erfahren und selbstbestimmt handeln (vgl. Pfitzer, 2011, S. 27 nach Kuhn, 2010, S. 563). Ausserdem wird durch das Spielen und Ausprobieren Kreativität gefördert (vgl. Schäfer, 2015, S. 28). Denn „die Faszination des Zirkusischen beflügelt sie, gibt ihnen Kraft und Zutrauen und motiviert zu erstaunlichen Anstrengungen“ (Behrens, 2016, S. 249).

3. Produktentwicklung

Die vorliegende Bachelorarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, in welcher der Einsatz des le bonbond in der Psychomotorik untersucht wird. Mittels einer Ideensammlung wurden die Einsatzmöglichkeiten des Tuches in der Psychomotorik beleuchtet.

Geplant war, wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, dass sechs Therapeutinnen jeweils ein le bonbond sowie unsere Ideensammlung für vier Wochen zur Verfügung gestellt bekommen. In dieser Zeit würden sie die Ideensammlung, aber auch das le bonbond als solches in ihren Therapiektionen ausprobieren. Anschliessend wäre ein Leitfadeninterview geplant gewesen. Aufgrund des Virus Covid-19 und der darauffolgenden Massnahmen des Schweizerischen Bundesrates konnten alle PsychomotoriktherapeutInnen der Schweiz während mehr als der Hälfte unserer Testphase keine Therapiestunden durchführen. So fiel der Zeitrahmen, in welchem sie das le bonbond sowie die Ideensammlung anwenden und testen konnten, sehr kurz aus. Manche Therapeutinnen waren aufgrund eigener Krankheit ganz daran gehindert, das le bonbond und die Ideensammlung zu erproben, sodass von den sechs Therapeutinnen nur Vier das Tuch ausprobiert haben. Dennoch war

es für uns bedeutsam, die wertvollen Erfahrungen und Meinungen zu der Ideensammlung sowie zum Potenzial des le bonbond in der Psychomotoriktherapie einzuholen. Das geplante Leitfadenterview fand aus dem gleichen Grund schriftlich oder telefonisch statt.

Mit einem qualitativen Fragebogen werden die Meinungen und Erfahrungen von Therapeutinnen zur Ideensammlung festgehalten. Ein Leitfadenterview dient dazu, die Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz des le bonbonds in der Psychomotoriktherapie zu ergründen. Die Interviews, sowie das Ausfüllen des Fragebogens wurden, wie bereits erwähnt, aufgrund der Massnahmen wegen des Virus Covid-19 zum Teil per Telefon gemacht. Mittels wissenschaftlicher Literatur wurden die angesprochenen Förderthemen erfasst und mit dem le bonbond in Verbindung gebracht.

Das folgende Kapitel enthält Informationen über die Entstehung aber auch über die Darstellung unserer Ideensammlung. Die vollständige Ideensammlung ist im Anhang zu finden.

3.1. Konzept und Aufbau des Produktes

Zu Beginn unserer Arbeit entschieden wir uns für ein neues Therapiematerial, welches in der Psychomotorik noch unbekannt ist, in unseren Augen aber Potenzial mitbringen könnte. Wir waren beide fasziniert von einem möglichen neuen Therapiematerial, das in der Luft genutzt wird. So begrenzten wir unsere Auswahl auf das Vertikaltuch, das Aerial-Yoga-Tuch und das le bonbond, welche alle über einen hohen Aufforderungscharakter verfügen. Diese Materialien wurden im Kapitel 2.1.5 schon kurz vorgestellt und es wurden Vergleiche hinsichtlich der Beschaffenheit gezogen. Von Vorteil war, dass wir vor Beginn unserer Arbeit die genannten Materialien in unserer Freizeit schon einmal ausprobiert hatten. So konnten wir, aus unseren Erfahrungen mit den Materialien sowie unseren Kenntnissen der Psychomotoriktherapie und dessen Klientel, eine Liste mit Vor- und Nachteilen ausarbeiten.

Vertikaltuch

Das Vertikaltuch sticht durch seinen ästhetischen Charakter und durch seine Verbindung zur zirkensischen Artistik heraus. Neben vielen akrobatischen Kunststücken kann mit dem Vertikaltuch auch durch einen grossen Knoten ein Nest gebaut werden. Dieses Nest ermöglicht den Kindern einen Safe-Place, an den sie sich zurückziehen können. Das Vertikaltuch kann als Anfänger nur von einer Person verwendet werden. Die eher akrobatische Anwendung des Vertikaltuchs ist zu Beginn körperlich sehr anstrengend, denn eine gewisse Sportlichkeit und Kraft ist Voraussetzung. Da Erfolgserlebnisse sehr übungsabhängig sind, kann es schnell zu Frustration kommen. Das Klettern und Turnen am Vertikaltuch benötigt viel Kraft, Körperspannung, Koordination und Ausdauer. Durch die

sportliche Voraussetzung, welche das Vertikaltuch verlangt, ist das Vertikaltuch nur für eine sehr kleine Zielgruppe in der Psychomotoriktherapie wirklich geeignet. Zur Verwendung des Vertikaltuches gibt es einige ExpertInnen, welche oftmals über Jahre des eigenen Trainierens an dem Vertikaltuch ihre persönlichen Übungssammlungen erstellt haben.

Aerial-Yoga

Das Aerial-Yoga-Tuch ist der Hängematte ähnlich, hat aber ein elastischeres und somit angenehmeres Material, welches auch akrobatische Übungen zulässt. Dies macht das Aerial-Yoga-Tuch vielseitiger einsetzbar als die Hängematte. Ausserdem kann das Aerial-Yoga auch als Safe-Place dienen und somit zum Entspannen gebraucht werden. Das Aerial-Yoga-Tuch setzt zur Verwendung wenige körperliche Voraussetzungen voraus. Somit ist das Aerial-Yoga für das Klientel in der Psychomotoriktherapie geeignet. Der Grundgedanke und eine grosse Menge an vorhandenen Übungen stammen aus dem Yoga. Daher kann es von Vorteil sein, wenn die Psychomotoriktherapeutin oder der Psychomotoriktherapeut sich bereits mit der Thematik Yoga auskennt und einzelne Übungen am Aerial-Yoga-Tuch anleiten kann. Das Aerial-Yoga-Tuch gleicht in seinem Aussehen der Hängematte. So könnte es sein, dass die Kinder das Tuch mit ihren bisherigen Erfahrungen mit der Hängematte betrachten und keine neuen Möglichkeiten für die Psychomotoriktherapie entstehen. Zum Praktizieren des Aerial-Yoga gibt es vielfältige Anleitungen und Übungen.

Le bonbond

Das le bonbond kann sowohl für Einzelpersonen wie auch für Gruppen verwendet werden. Die Anwendung findet am Boden oder in der Luft statt, wobei es an vielen verschiedenen Orten anwendbar ist. Es ist eine Verwendung als Safe-Place und als Entspannungsmöglichkeit, aber auch zum Turnen, Spielen und im akrobatischen Bereich möglich. Somit ist das Tuch sehr vielseitig einsetzbar. Durch das le bonbond können vielfältige Förderthemen der Psychomotoriktherapie angesprochen werden und der Schwierigkeitsgrad kann an die körperlichen Voraussetzungen angepasst werden. Das le bonbond verleitet zu selbstständigem Ausprobieren und Erleben der eigenen Möglichkeiten. Somit spricht das Tuch eine grosse Anzahl Kinder in der Psychomotoriktherapie an. Ein Nachteil bei der Verwendung des Tuches ist, dass es durch seine hohe Elastizität zu Beginn schwierig ist, es in der richtigen Höhe aufzuhängen und einzusteigen. Bei der Verwendung in der Luft ist man in einem kompakten Kokon, was je nach Kind Platzangst auslösen könnte. Das Wissen über das le bonbond und die Übungen werden eher mündlich oder praktisch weitergegeben und sind bis jetzt nur sehr begrenzt festgehalten.

Entscheidung für ein Material

Unsere Anforderungen an ein neues Material in der Psychomotoriktherapie sind, dass es vielseitig und flexibel einsetzbar ist und die Kinder zum selbstständigen und kreativen Ausprobieren anregt. Wichtig ist uns ebenfalls, dass das Material in jeden Therapieraum passt. Aus diesem Grund haben wir die Art der Aufhängung des Materials, (im Kapitel 2.1.5 kurz beschrieben) und die erforderlichen Voraussetzungen im Raum beachtet. Ebenfalls bedeutend war, dass das Kind für den Gebrauch des Materials keine speziellen körperlichen Voraussetzungen mitbringen muss und angeleitete Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchführbar sind. Als wir die Vor- und Nachteile von jedem Material notiert haben, war schnell klar, dass das le bonbond unsere Anforderungen erfüllt und kaum Nachteile mit sich bringt. Somit war klar, dass das le bonbond das geeignete Material für unsere Arbeit ist.

Da die le bonbond Tücher ihren Preis haben, waren wir für eine qualitative Auswertung auf Unterstützung bei der Beschaffung der Tücher angewiesen. Lisa Schulze, die Botschafterin von le bonbond in der Schweiz, hat sich auf unsere Nachfrage hin als Sponsorin bereiterklärt und uns fünf Tücher zur Verfügung gestellt. Ein weiteres Tuch durften wir von Daniel Jucker, unserer Begleitperson für diese Bachelorarbeit, ausleihen.

Erstellen einer Ideensammlung

Im Workshop von Lisa Schulze an der Studierendenakademie 2019 konnten wir uns einen ersten Eindruck von der Anwendungsweise des le bonbond machen und es selbst ausprobieren. Dort wurden uns viele Ideen für die Benutzung in der Gruppe, aber auch akrobatische Anwendungsweisen für Einzelpersonen gezeigt. Eine Zusammenstellung von Ideen für die Anwendung des le bonbond in der Psychomotoriktherapie existierte nach unserem Wissen nicht. Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen, eine solche zu erstellen und für die Psychomotoriktherapie zugänglich zu machen. Wie bereits schon in der Einleitung erwähnt, soll unsere Ideensammlung ein Beispiel für die Anwendung des le bonbond in der Psychomotoriktherapie sein und zum Entwickeln von eigenen Ideen anregen. Um die Ideensammlung speziell mit der Psychomotoriktherapie zu verknüpfen, werden jeder Übung die passenden, angesprochenen Förderthemen zugeordnet. Die Förderthemen und die Übungen sind somit mit Theoriewissen verbunden.

Um geeignete Ideen für Übungen mit dem le bonbond in der Psychomotoriktherapie zusammenzustellen, haben wir uns zuerst von zahlreichen Einträgen in den sozialen Medien, wie Facebook, Instagram oder Youtube inspirieren lassen, darunter waren auch die offiziellen Seiten von le bonbond und Lisa Schulze vorhanden. Uns war es wichtig, dass das Material und die Übungen selbst

auszuprobieren und damit eine gute Basis zu schaffen, um die Tücher und die Ideen weiterzugeben. So haben wir das le bonbond auch selbst näher kennengelernt und uns mit den Eigenschaften dieses Materials und seiner Anwendung vertraut gemacht. Das Tuch wurde von uns immer wieder ausprobiert und bespielt. Wir nutzten auch die Chance, das le bonbond Zuhause und im privaten Umfeld einzusetzen, um zu sehen, welches Potenzial das Tuch in diesem Bereich bietet. Dadurch war es uns bereits möglich, das Potenzial des le bonbond einzuschätzen. Zeitgleich nutzten wir die Möglichkeit des selbständigen Praktikums, um das le bonbond mit Kindern anzuwenden. Dabei liessen wir den Kindern den Freiraum, das Tuch selbst auszuprobieren, leiteten sie aber auch an. Uns interessierte, welche Ideen bei ihnen aufkommen und wie sie das le bonbond nutzen. Es wurden aber auch mögliche Schwierigkeiten festgestellt, wie zum Beispiel der Einstieg ins Tuch oder die Aufhängemöglichkeiten im Therapieraum. Bevor wir uns jedoch an die Zusammenstellung und an das Erstellen der Ideensammlung wagten, versuchten wir alle Übungsideen mit dem le bonbond selbst. So erfuhren wir, welche Übungen in der Psychomotoriktherapie durchführbar sind und welche eher nicht. Ausserdem bemerkten wir somit, welche Herausforderungen einzelne Übungen bargen und welche Variationen sich daraus ergaben. Zudem erkannten wir im Prozess, welche Sicherheitshinweise für TherapeutInnen nötig sind und welche Themen in unserer Ideensammlung zusätzlich erforderlich sind. Die einzelnen Übungen und Spielideen verknüpften wir mit unserem Theoriewissen aus der Psychomotoriktherapie und verbanden sie mit den Förderthemen, welche sie ansprechen. Um die Übungen in der Ideensammlung anschaulich darzustellen, war es uns ein Anliegen, für jede Übung einen Namen zu erfinden. Meist entstand der Name durch das Aussehen der Übung während der Durchführung oder wurde mit deren Inhalt benannt. Ein weiterer Punkt für eine anschauliche Ideensammlung sind zahlreiche Fotos. Uns war es wichtig, diese selbst mit einem Kind im Psychomotorikraum zu fotografieren, um es möglichst praxisnah zu gestalten.

3.2. Darstellung des Produktes

Zu Beginn der Ideensammlung erfolgt eine **Übersicht** über den Inhalt. Sie ist grob in drei Kategorien unterteilt. In der ersten Kategorie sind Tipps und Tricks zur Verwendung dargestellt. Die anderen beiden Kategorien enthalten alle dargestellten Übungsideen, welche darin vorkommen. Die Ideen sind hierbei unterteilt in «Übungen am Boden» und «Übungen in der Luft». Die Übungen sind bewusst nach einem ungefähren Schwierigkeitsgrad aufgelistet. Erst genannte Übungen eignen sich sehr gut für le bonbond-Einsteiger, wohingegen die Übungen weiter unten auf der Liste sich an Kinder und Personen richten, welche bereits etwas vertrauter mit dem le bonbond sind.

Abbildung 9: Übersicht Ideensammlung

Auf die Übersicht folgen Hinweise zum Gebrauch des le bonbond. In dieser kurzen Einleitung werden die Anwendungsmöglichkeiten des Tuches aufgezählt. Der Nutzer wird auf die Sicherheitsaspekte im Umgang mit dem le bonbond hingewiesen. Daraufhin wird kurz der Aufbau der Ideensammlung angesprochen. Anschliessend werden die vom le bonbond angesprochenen psychomotorischen Förderthemen erwähnt. Anschliessend werden anhand einer Schritt-für-Schritt Anleitung, eine Aufhängemöglichkeit des Tuches, sowie der Einstieg in das Tuch anschaulich dargestellt. Zur Visualisierung und leichteren Verständlichkeit wurden die Anleitungen mit Fotos ergänzt.

Abbildung 10: Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung

Abbildung 11: Einstiegsmöglichkeiten Ideensammlung

Auf den folgenden Seiten finden sich alle Übungsideen. Zuerst für den Gebrauch am Boden, anschliessend für den Gebrauch in der Luft. Die Übungen sind nicht voneinander abhängig und bauen nicht aufeinander auf.

Mittels der untenstehenden Abbildung soll aufgezeigt werden, wie die einzelnen Übungsideen in der Ideensammlung dargestellt werden:

Abbildung 12: Darstellung einer Übung Ideensammlung

Der Name der Idee steht zuoberst und erschafft einen ersten Eindruck der Übung. Unter dem Titel erfolgt jeweils eine Tabelle, in der Informationen zur «Personenanzahl», zu den «Förderthemen» und zum «Zusatzmaterial» dokumentiert sind.

Personenanzahl: Das Symbol in diesem Kästchen soll anzeigen, wie viele Personen für die Durchführung der Übung notwendig sind oder wie viele Personen an der Spielidee teilnehmen können.

Abbildung 13: Darstellung der Personenanzahl in der Ideensammlung

- ◇ Eine Figur symbolisiert, dass nur eine Person das le bonbond für diese Übung benützen kann.
- ◇ Zwei Figuren stellen dar, dass das Spiel oder die Übung zu zweit durchgeführt werden kann.

- ◇ Ist hinter den zwei Figuren ein Plus aufgeführt, bedeutet dies, dass die Übung auch mit mehr als zwei Personen durchführbar ist.

Förderthemen: Im mittleren Kästchen werden die Förderthemen genannt, welche durch die Übung oder die Spielidee angesprochen werden oder thematisiert werden können. Diese sind in der vorliegenden Bachelorarbeit ab Kapitel 2.2 ausführlich beschrieben worden.

Zusatzmaterial: In diesem Kästchen wird aufgelistet, ob überhaupt und welches Zusatzmaterial benötigt wird. Wie beispielsweise Bälle, Sandsäckli oder Matten. Bei einigen Ideen ist das Zusatzmaterial auch freiwilliger Zusatz und als Variation der Übung gedacht und kann wahlweise ersetzt oder ausgetauscht werden.

Die **Fotos** dienen dazu, die Idee zu visualisieren. Sie dienen eher als Beispiel für die Durchführung der Übungen und weniger als Vorgabe. Im kurzen **Text** zur Übung und zu den Spielideen werden neben einer kurzen Erläuterung zur Vorbereitung und Durchführung der Übung Varianten, beispielsweise Erleichterungen oder Erschwerungen, erwähnt.

Auf der letzten Seite folgt eine Fotocollage mit Übungen aus dem Bereich «Akrobatik». Der Junge auf den Bildern zeigt Kunststücke, welche er frei erfunden und durch Ausprobieren eingeübt hat. Die Fotocollage soll inspirieren, das le bonbond auch auf diese Weise, beispielsweise in Verbindung mit der Thematik des Zirkus, zu verwenden. Sie gilt somit als eine Einladung, selbst mit dem le bonbond artistisch tätig zu werden.

3.3. Verbindung Förderthemen und le bonbond

In den Kapiteln 2.2. bis 2.6. wurden die Förderthemen theoretisch beleuchtet, welche durch Übungen der Ideensammlung angesprochen werden. Nun soll beschrieben werden, inwiefern der Einsatz des le bonbond mit den genannten Förderthemen in Verbindung steht.

Förderthemen Wahrnehmungsbereich

Das le bonbond fördert die taktile Wahrnehmung, indem es den Tastsinn anspricht. Der Stoff wird von vielen Kindern als angenehm empfunden. Das Kind kann dessen Materialbeschaffenheit selbst erfühlen. Ebenso wird die kinästhetische Wahrnehmung durch vielfältige Übungen mit dem le bonbond angesprochen. Das Kind erhält Informationen über seine Bewegungen, die es macht. Das Tuch gibt unmittelbare Rückmeldungen, es lässt sich mitbewegen und gibt Bewegungen nach. Ausserdem lässt das le bonbond die Stellung der Gliedmassen oder den Spannungsgrad der Muskulatur erkennen. Der Körper kann angespannt und entspannt wahrgenommen werden. Das le bonbond fördert so die Kontrolle und die Koordination der Bewegungen. Mehrere Übungsideen aus der Ideensammlung zum Gebrauch des le bonbond dienen der Wahrnehmung und Stärkung des

Körpertonus. Die Übungen setzen die Fähigkeit der Regulation und Anpassung des Körpertonus an unterschiedliche Bewegungsformen voraus. So ist es beispielsweise während der Übung «Schaukelbarren» (siehe Ideensammlung, S. 17) Voraussetzung, einen gewissen Körpertonus aufrecht zu erhalten, um nicht zwischen den Strängen hindurch zu fallen. Die Fähigkeit von Aufbau und Erhaltung eines angemessenen Körpertonus ist bei Übungen mit dem le bonbond in der Luft von Vorteil, wie beispielsweise bei der Übung «Sandsäckli werfen» (siehe Ideensammlung, S. 26). Wäre das Kind bei dieser Übung nicht in der Lage, seinen Rumpf anzuheben und in einer stabilen Position zu halten, könnte es dem Kind schwerfallen, die Sandsäckli gezielt zu werfen. Durch vielfältige Spiel- und Bewegungsformen mit dem le bonbond kann die taktil-kinästhetische Wahrnehmung angesprochen werden. Das Kind übt sich zudem in der Erhaltung und Anpassung des Körpertonus und verbessert sogleich seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten.

Förderthemen motorischer Bereich

Um die Bewegungsformen „Robben und Kriechen“ anzusprechen, bietet sich die Übung „Räupli“ besonders für Kinder an, welche die Entwicklungsstufen des Kriechens und Robbens übersprungen haben. So wird die verpasste Evolutionsstufe mit ihren typischen Bewegungsmustern nachgeholt.

Durch vielfältige Übungsmöglichkeiten mit dem le bonbond wird die Gleichgewichtsfähigkeit spielerisch trainiert. Besonders angesprochen wird die Gleichgewichtsfähigkeit durch das Schwingen und Schaukeln. Mit dem aufgehängten le bonbond ermöglicht es verschiedenste Formen des Schwingens, Schaukelns und Wippens auszuprobieren und zu erleben. So werden unterschiedliche Körperpositionen und Möglichkeiten beim Schaukeln mit dem le bonbond sehr gut umgesetzt.

Das le bonbond fördert die Anreize und Möglichkeiten der Bewegungskoordination. Um sich voll und ganz der Möglichkeit zur Entspannung hinzugeben, kann es von Vorteil sein, seinen Körper und die Muskeln zu entspannen. Durch den Einsatz des le bonbond und Verfahren zur Entspannung kann neben einer geistigen Entspannung auch eine Muskelentspannung erlangt werden. So kann das Kind sich beispielsweise im le bonbond liegend „hängen lassen“, und so auch zu körperlicher und motorischer Ruhe finden.

Durch den Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie werden vielseitige Bewegungsformen geübt, die einen stabilen Rumpf voraussetzen oder zur Verbesserung der Rumpfstabilität beitragen. Solche Bewegungsformen lassen sich mit dem Tuch auf vielfältige und kreative Weisen durchführen. Zudem übt sich das Kind im Spiel im Rumpfeinsatz und in der Rumpfstabilität.

Das gezielte Greifen nach den Sandsäckli bei der Übung „Sandsäckli fischen“ (siehe Ideensammlung, S. 18) trainiert die Augen-Hand-Koordination.

Förderthemen sozio-emotionaler Bereich

Das le bonbond bietet sich sehr gut an, um Entspannungsverfahren durchzuführen. Ist es dem Kind angenehm, in dem aufgehängten le bonbond zu liegen, kann dies positiv zur Entspannung beitragen. Übungsideen mit dem le bonbond, wie zum Beispiel die Übung „sich gegenüber sitzen“ (siehe Ideensammlung S. 13), können sich eignen, um das Thema Nähe-Distanz aufzugreifen. Im le bonbond sitzend ist man sich beispielsweise sehr nah, steht man allerdings einander gegenüber und zieht das le bonbond auseinander, entsteht Distanz. Mit den Kindern kann das Thema Nähe-Distanz als sozio-emotionale Erfahrung unter Einbezug der Thematik und Verbundenheit mit Emotionen und Wahrnehmung aufgegriffen werden.

Da sich das le bonbond gut für Rollenspiele eignet (siehe Ideensammlung S. 12), beispielsweise in einem Rollenspiel als Piraten, Verwendung als Piratenschiff findet oder für den Bau eines Spielhauses eingesetzt werden kann, kann es auch zur Gestaltung eines Safe-Places dienen.

Verschiedene Bewegungsformen mit dem le bonbond setzen Vertrauen voraus. Einerseits Vertrauen zur Therapeutin oder dem Therapeuten, andererseits zum Tuch. Auch bei Partnerübungen im und mit dem le bonbond ist gegenseitiges Vertrauen von Bedeutung, um die Übungen gewissenhaft durchführen zu können. Mehrere dieser bewegungsorientierten Aktivitäten können mit dem le bonbond erlebt werden. So kann das le bonbond zu positiven Erfahrungen beitragen, wie das entspannte Liegen, das Gehaltenwerden, das Eingewickeltsein, Schweben, Schaukeln und Schwingen. Einige Übungen und Einsatzformen des le bonbond bieten es an, sie als Partnerübung oder in einer Gruppe durchzuführen. Kooperation ist daher für Partnerübungen mit dem le bonbond bedeutend. Die Fähigkeit zur Kooperation kann durch Anwendung vielfältiger Spielideen mit dem le bonbond gefördert werden.

Selbstwirksamkeit

Durch das Erfahren von Selbsttätigkeit und Erfolgserlebnissen mit dem le bonbond erlebt sich das Kind als kompetent und selbstwirksam. Das le bonbond veranlasst Kinder wie auch Erwachsene dazu, es kreativ und frei auszuprobieren. Es ermöglicht vielfältige Bewegungsformen und Körpererfahrungen. Im freien Ausprobieren und im kreativen Umgang mit dem le bonbond erlangt das Kind die Möglichkeit, selbsttätig zu sein und durch Eigenaktivität und lustvolle Bewegungserfahrungen zu einem positiven Selbstkonzept gelangen.

Zirkensische Mittel zur Selbststärkung

Das le bonbond lässt sich als zirkensisches Mittel gut in die Themenwelt des Zirkus einbauen. Besonders in der Luft kann das le bonbond akrobatisch verwendet werden, indem das Kind artistische Kunststücke ausprobiert. Dies wiederum stärkt die Selbstwirksamkeit und fördert die Kreativität und Bewegungsfreude.

3.4. Planung der Vorgehensweise zur Evaluation

Unser primäres Anliegen ist herauszufinden, welche Möglichkeiten das le bonbond für die psychomotorische Praxis birgt. Ebenso gilt es, Antworten auf die folgenden Fragestellungen zu finden, indem Meinungen und Beobachtungen von Psychomotoriktherapeutinnen, welche das le bonbond und die Ideensammlung in ihrer Praxis ausprobierten, zusammengetragen werden.

Leitende Fragestellung:

Welche Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Unterfragen:

- ◇ Für Kinder mit welchen Förderthemen und Bedürfnissen ist das le bonbond geeignet?
- ◇ Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich beim Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie, die mit dem bisherigen Therapiematerial nicht möglich waren?
- ◇ Welche Gründe sprechen für den Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie?

Um Antworten auf die leitende Fragestellung sowie auf die Unterfragen zu finden, werden die le bonbond-Tücher gemeinsam mit unserer Ideensammlung als Anregung an Psychomotoriktherapeutinnen vergeben. Diese testen beides in der Praxis mit unterschiedlichen Kindern aus. Uns ist es wichtig, nicht nur die Fragestellung unserer Arbeit beantworten zu können, sondern auch ein Feedback zu unserem Produkt zu erhalten. Um die Erfahrungen, Beobachtungen und Meinungen der Psychomotoriktherapeutinnen sowohl zum Gebrauch des le bonbond als auch zur Anwendung der Ideensammlung systematisch zusammentragen zu können, nutzen wir einen qualitativen Fragebogen und ein Leitfadenterview. Der Fragebogen soll uns ein kurzes Feedback zum Produkt, sprich zu der Ideensammlung, geben. Durch das Interview holen wir die Antworten und Meinungen der Psychomotoriktherapeutinnen zur Anwendung und zum Potenzial des le bonbond in der psychomotorischen Praxis ein. Die Fragen im Fragebogen sowie im Leitfadenterview sind eher offen gestaltet, um eine grosse Bandbreite an Informationen zum le bonbond erfassen zu können. Der Grund wieso wir uns für diese qualitativen Verfahren entschieden haben, lag vor allem an der Menge der Tücher, die wir zur Verfügung hatten. Um eine quantitative Studie durchführen zu können, hätten wir mehr Tücher und Therapeutinnen benötigt, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.

3.4.1. Untersuchungsgruppe

Die vier Psychomotoriktherapeutinnen, welche ein le bonbond und die Ideensammlung für eine bis zwei Wochen testeten, arbeiten in Graubünden und Zürich. Ihnen war das le bonbond bis anhin unbekannt. Sie probierten das Tuch mit Kindern unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen psychomotorischen Förderthemen, sowohl im Einzelsetting wie auch im Zweiersetting aus.

3.4.2. Erhebungs- und Aufbereitungsmethoden

Um die Antworten und Meinungen der Psychomotoriktherapeutinnen zu erheben, wurde sowohl ein Interview wie auch ein Fragebogen erstellt. Das Leitfadeninterview lässt eine Auswertung und Zusammenstellung der Erfahrungen und Meinungen zum Gebrauch des le bonbond in der Psychomotoriktherapie zu und gibt uns Antworten auf die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Der Fragebogen ermöglicht eine Auswertung der Ideensammlung, sammelt Rückmeldungen zur Verwendung der Ideensammlung und zur Angemessenheit der darin erwähnten Übungen und Anleitungen. Es wurden aber auch Fragen zu den Ideen der Kinder sowie zum Effekt des le bonbond auf die Kinder gestellt. Dies dient dem Zweck, die Ideensammlung möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt erweitern zu können. Zudem war es uns wichtig zu wissen, wie das le bonbond bei den Therapiekindern ankommt, denn ein Therapiematerial muss die Kinder ansprechen und auffordern, damit sein Einsatz sinnvoll ist.

Die gewählten Erhebungsmethoden (Interview und Fragebogen) sind teilstandardisiert und beinhalten offen gestellte Fragen. Bei den erwähnten Erhebungsmethoden handelt es sich um Primärquellen. Die Befragung der Psychomotoriktherapeutinnen mit Hilfe der Interviewfragen lassen eine systematische Erfassung ihrer Einstellungen, Meinungen, Erfahrungen und Beobachtungen zu. Durch das Interview können subjektive Informationen eingeholt werden. Der Fragebogen sowie die Fragen zum Leitfadeninterview finden sich im Anhang 2 und 3.

4. Evaluation des Produktes

Im folgenden Kapitel wird eine kurze Evaluation des Produktes, der Ideensammlung für das le bonbond, dargelegt. Anschliessend werden die Ergebnisse des Leitfadeninterviews und die Antworten des Fragebogens dargestellt und interpretiert.

Die Informationen, welche durch die bereits im Kapitel 3.4.2 genannten qualitativen Verfahren eingeholt wurden, wurden teils schriftlich, teils telefonisch erhoben. Geplant gewesen wäre, alle Interviews bei einem Treffen durchzuführen, was leider aufgrund der Corona-Massnahmen im März, April und Mai 2020 nicht möglich gewesen ist.

Das Leitfadeninterview und der Fragebogen lassen eine qualitative Auswertung zu. Es handelt sich um einen teilstandardisierten Ansatz, welcher eine Auswertung der Verwendung des le bonbond und der Ideensammlung ermöglicht und die subjektiven Meinungen und Ansichten der Psychomotoriktherapeutinnen in den Vordergrund rücken. So ist es möglich, die Meinungen und Erfahrungen der Psychomotoriktherapeutinnen organisiert und systematisch einzuholen und zu analysieren. Die gewählten qualitativen Erhebungsmethoden lassen eine textförmige Analyse zu. Es handelt sich hierbei um eine kategorienbasierte Analyse, da nur der Inhalt analysiert wird. Die Ergebnisse werden zudem beschreibend dargestellt und sind weder allgemeingültig noch generalisierbar.

4.1. Darstellung der Ergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse, anschliessend die Antworten der Fragebögen und Interviews, analysiert und interpretiert.

Wie bereits erwähnt, sind die folgend dargestellten Ergebnisse, sprich die Antworten aus den Fragebogen und Interviews, weder allgemeingültig noch generalisierbar. Sie umfassen lediglich die subjektiven Meinungen, Ansichten und Erfahrungen zu dem le bonbond und der Ideensammlung von vier Psychomotoriktherapeutinnen. Die Antworten werden gekürzt und zusammenfassend dargestellt. Daraufhin werden die Fragestellungen beantwortet und die Relevanz der Ergebnisse für die Psychomotoriktherapie werden beschrieben. Abschliessend erfolgen eine kritische Reflexion und Diskussion der Arbeit.

4.1.1. Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Analyse Interviewfragen

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...das Tuch unterschiedliche Reaktionen auslöst. Die Kinder reagieren meist offen und neugierig, es kommt aber auch vor, dass Kinder dem le bonbond kaum Beachtung schenken. Ist das le bonbond aufgehängt, hat es nämlich keine offensichtliche Form und so muss man zunächst herausfinden, was mit dem le bonbond alles gemacht werden kann. Für die meisten Kinder besitzt das le bonbond einen hohen Aufforderungscharakter und weckt ihre Neugierde, gerade, wenn es aufgehängt ist. Dann regt es stark zur Exploration an. Die Kinder sind intrinsisch motiviert, das le bonbond selbst auszuprobieren und auftretende Probleme, wie beispielsweise beim Einsteigen in das Tuch, zu lösen. Sie üben sich so in ihrer Handlungsplanung, wenn sie an Grenzen stossen. Kinder mit wenig Bewegungsfreude hingegen

konnten nicht selbst die Motivation zum Ausprobieren des le bonbond aufbringen. Wenn der Gebrauch des le bonbond aber ein vorgesezter Therapieteil ist, haben alle Kinder Spass daran. Sie toben sich aus und kommen ins Schwitzen. Das le bonbond regt die Kinder dazu an, auch anderes Material miteinzubeziehen, denn es ist sehr kreativitätsanregend.“

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...das le bonbond für Kinder jeder Altersgruppe geeignet ist. Dies auch vorallem, weil es sehr vielfältig einsetzbar ist. Besonders was Bewegungen angeht, ist der Einsatz des le bonbond geeignet. Durch das le bonbond angesprochen werden Förderbereiche wie die Körperspannung, die Ganzkörperkoordination oder die Bewegungskoordination (die Beine und Arme müssen zusammenarbeiten, damit Übungen klappen). Für Kinder mit wenig Körperspannung und Bewegungserfahrung lohnt sich der Einsatz des le bonbond. Zudem spricht das le bonbond die Körperwahrnehmung an. Kinder, die nicht gerne spezifische Wahrnehmungsübungen machen, sind mit dem le bonbond sehr aufgeblüht und haben es zugelassen. Ausserdem spricht es sehr viele Themen im sozialen Bereich an wie Emotionsregulation, Kompromisse eingehen, Regelverständnis und Frustration, wenn ein Tuch für zwei Kinder zur Verfügung steht. Es lehrt die Kinder, voneinander abzuschauen und ist sehr anregend für ein gemeinsames Spiel. Auch für sehr aktive, bewegungsfreudige Kinder eignet sich das le bonbond, um ihren Bewegungsdrang aufzufangen und ihren Bewegungsradius zu vergrössern.“

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...das le bonbond die Bewegungsfreude fördert. Es ist anwendbar für die Förderbereiche Grobmotorik, Gleichgewicht, Bewegungsmut, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Rumpfstabilität, Körpertonus und Koordination. Ausserdem ist es einsetzbar für den Förderbereich der Körperwahrnehmung: Den Körperumfang zu spüren, das Körpergewicht wahrzunehmen, den Widerstand als Reaktion von Bewegungen zu spüren ist etwas Besonderes. Das Kind kriegt vom Tuch eine unmittelbare Rückmeldung, wenn es sich bewegt. Es spürt die Auswirkung seines Krafteinsatzes. So erlebt das Kind, welche Effekte seine Bewegungen auslösen können (Druck oder Widerstand). Das

le bonbond kann ausserdem zur Entspannung und für interpersonelle Interaktionen und Beziehungen eingesetzt werden. Einige davon sind Hilfe annehmen können, Nähe zulassen, Gemeinsamkeit erfahren, vertrauen können (Führen und geführt werden), und die Möglichkeit des Einbezugs von Eltern. Das Tuch spricht auch den Bereich der Kommunikation an. Es unterstützt darin, Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken (wenn man drinnen sitzt muss man Wünsche verbal äussern) und die Körpersprache zu nutzen bei der Übung «tanzende Bäume». Bei psychischen Anforderungen lässt sich das le bonbond als Safe-Place nutzen: Man sieht das Kind im Tuch drinnen nicht, aber es sieht durch den Stoff hindurch raus. Das le bonbond fördert den Körperspannungsaufbau. Es kann eingesetzt werden, um Teile der kleinkindlichen Bewegungsentwicklung nachzuholen. Das Tuch unterstützt im Umgang mit Neuem und motiviert, neue, etwas ungewohnte Bewegungsmuster zu entwickeln. Es fördert die Spannung und Entspannung und unterstützt eine bewusste Wahrnehmung von einzelnen Körperteilen (beispielsweise der Wirbelsäule). Das Kind sammelt Erfahrungen im Hüpfen (sich abstossen), Schwingen (sich mitten) und im gehalten werden, es gewinnt an Vertrauen in sich und in das Material.

Zu beachten gilt, dass für Kinder mit Förderthemen im Bereich der Rumpfstabilität, der Körperwahrnehmung und der Lage des Körpers das Einsteigen in das le bonbond eine Herausforderung sein kann. Kinder mit einer geringen Rumpfstabilität können nicht lange in der Bauchlage im le bonbond liegen bleiben, da sie in ein starkes Hohlkreuz fallen können, was auf Dauer ungesund ist. Für Kinder mit wenig Kraft und einem tiefen Körpertonus war es einfacher mit den Knien oder Füßen zuerst einzusteigen.“

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...das le bonbond eine Kombination von umhüllt sein/Geborgenheit und Dynamik/Kraft ermöglicht. In der Therapie haben wir sonst alles einzeln und dieses Material bringt die Kombination von mehreren Aspekten. Das Tuch ermöglicht aber auch eine unmittelbare Rückmeldung, wenn man sich bewegt. Ein Kind meinte, wenn man in dem le bonbond steht und hüpf, ist es wie in einem Trampolin. Das le bonbond bietet nicht zwingend neue Möglichkeiten, aber sehr vielfältige Möglichkeiten mit nur einem Material. Das Tuch nimmt fast keinen Raum ein und kann schnell versorgt werden. In der Therapie ist sowas Gold wert. Das le bonbond besitzt das Potenzial, die Therapie auszuweiten und neu zu erfinden. Mit diesem Tuch ist es vorstellbar, Therapiektionen draussen oder bei den Familien zuhause

durchzuführen. Zudem bietet das le bonbond die Möglichkeit zu vielen unterschiedlichen Bewegung auf kleinem Raum. Es ermöglicht einen Rückzug zu sich in Bezug mit Bewegung und bietet die Möglichkeit zur Bewegungswahrnehmung in der Luft. Die Kinder können in sehr kleinkindliche Bewegungsmuster kommen, zu denen sie anders kaum animiert werden können. Das le bonbond, bietet die Möglichkeit, Rumpfspannung aufzubauen.“

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...das Material sehr ansprechend und mit wenigen Handgriffen einsetzbar ist. Das Potenzial liegt vor allem darin, dass es gleichzeitig einen elastischen und doch stabilen Charakter hat. Dies haben die anderen Materialien nicht. So wurde im Grunde genommen das Gleiche gemacht wie mit der Hängematte oder einer Decke, aber die Übung bekommt durch das le bonbond einen anderen Charakter und fördert damit die Vielseitigkeit. Bei dem Tuch handelt es sich um ein vielseitiges, elastisches, bewegliches Material. Es ist vielseitig einsetzbar, sehr praktisch, klein wegräumbar und leicht zu reinigen. Man könnte das le bonbond auch mit nach Hause geben oder draussen anwenden. Ausserdem verhilft das Tuch dazu, die Körperspannung, Körperkinästhetik und Propriozeption bewusster wahrzunehmen. Es ist ein super Körperwahrnehmungsschulungsinstrument und ein Helfer für die Reflexion im Umgang mit Neuem oder Angstmachendem.“

Interpretation der Antworten zu den Interviewfragen

Das le bonbond löst bei Kindern zunächst unterschiedliche Effekte aus. Neugierde und Offenheit werden bei einigen Kindern geweckt, von anderen Kindern wird das le bonbond zunächst ignoriert, da es keinen bekannten Verwendungszweck besitzt. Dies fordert die Kinder aber auch dazu heraus, durch eigenes Ausprobieren herauszufinden, was man mit dem le bonbond alles machen kann. So regt es zur Exploration an. Die Kinder üben sich durch den Gebrauch des le bonbond in Problemlösefertigkeiten und in der Handlungsplanung. Das le bonbond ist grundsätzlich für alle Kinder jeden Alters geeignet, da es vielseitig einsetzbar ist und vielfältige Förderbereiche, darunter den motorischen Bereich, den Wahrnehmungsbereich sowie den sozialen Bereich anspricht. Das Tuch fördert die Bewegungsfreude und ist einsetzbar für Förderthemen wie grobmotorische Fertigkeiten, Gleichgewicht, Bewegungsmut, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Rumpfstabilität, Körpertonus und Koordination. Ausserdem ist das le bonbond einsetzbar für den Förderbereich der Taktil-kinästhetischen Wahrnehmung

(Körperwahrnehmung). Es lässt zu, dass das Kind Reaktionen und Effekte seiner Bewegungen unmittelbar erlebt. Zudem kann das Tuch der Entspannung und der Interaktion und Beziehung zwischen den Kindern untereinander und der Therapeutin und dem Kind dienen.

Als neuen Aspekt bietet das le bonbond die Kombination von Geborgenheit und Kraft an. Aber auch, dass das Material dem Kind sofort eine Rückmeldung zu seiner Bewegung gibt, ist ein neuer Aspekt des Therapiematerials in der Psychomotoriktherapie. Geschätzt wird von den Therapeutinnen die praktische Verwendung des le bonbond und dass es mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit ist. Ebenso wird eine Eignung des le bonbond für die Verwendung draussen gesehen. Positiv bewertet wird, dass das Tuch viele verschiedene Bewegungsformen auf kleinem Raum zulässt.

Analyse Antworten aus dem Fragebogen

Welche Übungen sind in der Psychomotoriktherapie anwendbar?

Die Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...Übungen, bei denen das Tuch aufgehängt ist oder die Übung, bei der das Kind im Tuch gezogen wird, sehr gut anwendbar sind. Das Einsteigen ins Tuch ist anspruchsvoll und vor allem kleinere Kinder brauchen Hilfe, in dem die Therapeutin zum Beispiel das Tuch mit dem Knie nach unten spannt und etwas öffnet. Alle Übungen sind grundsätzlich durchführbar und können vielfältig eingesetzt werden, jedoch nicht mit jedem Kind. So müssen die vom Kind mitgebrachten Möglichkeiten berücksichtigt werden. Wichtig ist, dass die Kombination von Kind, Übung und Therapeutin passen muss.“

Welche Übungen sind für die Psychomotoriktherapie ungeeignet? Weshalb?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...die Verwendung des le bonbond schwierig ist für Kinder, die Angst vor dieser «Enge» haben. Das Tuch schmiegt sich sehr eng an den Körper und das kann auch zu viel Reizung sein. Ob die Übungen für das Kind geeignet sind, ist sehr individuell. Zudem kommt es teilweise auch auf die Kombination von Kind und Übung und Therapeutin an, die passen muss. Beispielsweise gibt es Kinder, die Nähe nicht zulassen beim Einsteigen. Zudem ist ein „geschultes Auge“ wichtig, um zu erkennen, ob eine Übung für ein Kind geeignet ist oder nicht.“

Welche Ideen kommen von den Kindern?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...von den Kindern sehr viele Ideen kommen. Beispielsweise beim alleinigen Einsteigen in das Tuch. Das Kind stellt einen Stuhl daneben und die Therapeutin nimmt ihn nach dem Einstieg weg. Die Kinder kamen auf die Idee, im «le bonbond-Riitiseili» zu hopsen und im Kokon sitzend sich mit den Beinen abzustossen, wie ein Sesseltrampolin. Das Eindrehen im le bonbond geniessen die Kinder sehr. Als Variation bei der Übung «Boxsack» können durch das Tuch Formen und Tiere ertastet werden. Bei der Übung «Affenschwanz» haben die Kinder einen riesigen Gymnastikball in das le bonbond gelegt und sind auf den Ball gesessen oder gelegen. Einige Kinder lehnten sich mit dem Oberkörper ins Tuch und liessen sich wie ein Brett zu Boden sinken. Eine weitere Idee war, dass sie das le bonbond wie ein Rucksack anziehen und dann wegspringen oder sich von einer Wand abstossen, damit sie den Rückstoss spüren. Ein Kind versuchte aus dem Tuch heraus einen Rückwärtspurzelbaum auf eine dicke Matte zu machen. Das le bonbond wurde auch rege für Rollenspiele als Liane, Schiff oder Katzenbaum benutzt. Eine Zweiergruppe hatte einmal zwei Tücher zur Verfügung und spielten damit Putsch-Auto. Beim Spiel «bei wem fliegt der Ball raus» ersetzten die Kinder den Ball durch Stofftiere, die sie aus dem Tuch zu schlagen versuchten. Dies kann dazu dienen, Aggressionen abzubauen.“

Für welche Kinder mit welchen Förderthemen oder Bedürfnissen ist der Einsatz des le bonbond besonders geeignet?

Die befragten Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass...

“...der Einsatz des le bonbond besonders für Kinder mit Förderthemen in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, der Körperwahrnehmung, der vestibulären Wahrnehmung, der Augen-Hand-Koordination, dem Kraft- und Spannungsaufbau geeignet ist. Der Einsatz des le bonbond lohnt sich ausserdem für Kinder mit Bewegungsdrang (ADHS), zum Abreagieren und Dampf ablassen. Auch kann das le bonbond eingesetzt werden für viele grobmotorische Themen, vor allem für den Körpertonus oder um die Kondition zu trainieren, beispielsweise für übergewichtige Kinder. Aber auch für unsichere Kinder kann das le bonbond Einsatz finden, um Selbstwirksamkeit zu erfahren, sowie für Kinder, denen das Urvertrauen fehlt oder für Frühgeburten die das Gefühl eingehüllt zu sein, sehr gerne mögen. Mit etwas Fantasie lässt sich das Tuch eigentlich überall integrieren. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass nur schon der Einstieg ins le bonbond die Förderbereiche Ganzkörperkoordination, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Körpertonus anspricht.“

Interpretation der Antworten zu dem Fragebogen

Die Übungen aus der Ideensammlung sind gut anwendbar. Der Einstieg in das aufgehängte Tuch ist für einige Kinder anspruchsvoll und herausfordernd. Auch gibt es Kinder, welche Angst vor der Enge des Tuches haben oder die es nicht mögen, dass das Tuch sich so an sie schmiegt.

Die Kinder kommen oftmals mit eigenen Ideen zur Lösung eines Problems auf (z.B. wenn der Einstieg ins Tuch nicht klappt) oder sie finden auch kreativ Variationen von Übungen. Ganz intrinsisch motiviert erfinden die Kinder nach Lust und Laune neue und eigene Ideen.

Der Einsatz des le bonbond ist besonders geeignet für Kinder mit Förderthemen im Wahrnehmungsbereich, wie der kinästhetischen Wahrnehmung, der Körperwahrnehmung, der vestibulären Wahrnehmung, der Augen-Hand-Koordination und des Kraft- und Spannungsaufbaus. Zudem eignet sich der Einsatz des le bonbond für Kinder mit Bewegungsdrang. Das le bonbond bietet ihnen die Möglichkeit, sich als selbstwirksam zu erfahren. Selbst der Einstieg ins Tuch, welchen die Kinder unbedingt schaffen wollen, spricht nur schon die Förderbereiche Ganzkörperkoordination, Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Körpertonus an.

4.2. Beantwortung der Fragestellung

Um Antworten auf die leitende Fragestellung geben zu können, widmen wir uns zunächst der Beantwortung der Unterfragen. Nach dem Beiziehen von Fachliteratur und der Befragung der Therapeutinnen können wir folgende Antworten darlegen.

Für Kinder mit welchen Förderthemen und Bedürfnissen ist das le bonbond geeignet?

Der Einsatz des le bonbond ist grundsätzlich für alle Kinder jeden Alters geeignet. Die Anwendung des le bonbond ist für Kinder mit unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen und Fähig- und Fertigkeiten möglich und somit für Kinder mit Förderthemen in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Durch den Einsatz des le bonbond werden besonders psychomotorische Förderthemen angesprochen wie die taktile und kinästhetische Wahrnehmung, die Gleichgewichtsfähigkeit und die vestibuläre Wahrnehmung, die Bewegungskoordination und die Rumpfstabilität. Aber auch je nach Übung einiges an Kraft und Ausdauer.

Der Gebrauch des le bonbond kann und muss auch auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes abgestimmt werden.

Durch den Einsatz des le bonbond können die Bedürfnisse nach Geborgenheit, Rückzug, Entspannung, Kreativität und Selbsttätigkeit erfüllt werden. Zudem ermöglicht das le bonbond dem Kind,

Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln. Das Kind kann sich in Bewegung erleben. Es bewegt und formt das Tuch durch seine eigenen Bewegungen. Es fördert die taktil-kinästhetische Wahrnehmung sowie die Körperwahrnehmung.

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich beim Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie, die mit dem bisherigen Therapiematerial nicht möglich waren?

Das le bonbond vereint Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten anderer, bereits bekannten Materialien, wie beispielsweise die Möglichkeiten zum Schwingen der Hängematte oder die Möglichkeiten zum tänzerischen Ausdruck mit der Tanzraupe. Aber auch die Kombination von Elastizität und Stabilität in der Luft ist eine neue Möglichkeit in der Psychomotoriktherapie. Das le bonbond bietet die Kombination von in Bewegung sein, Tätig sein und ins Schwitzen kommen, wie auch die Möglichkeit zur Entspannung, zur Ruhe kommen, sich "hängen" lassen. Es lässt kreativ werden zu, da das le bonbond zunächst ohne Anleitung keinen offensichtlichen Verwendungszweck darstellt und somit die intrinsische Motivation weckt es auszuprobieren. Im Ausprobieren und Kreativsein lassen sich dann immer wieder neue Möglichkeiten entdecken, wie neue Bewegungsformen, Spielideen, Kunststücke...

Eine Therapeutin beschreibt, dass das le bonbond durch seine Elastizität sofort eine Rückmeldung auf die Bewegungen des Kindes gibt. Dadurch erfährt es jederzeit verstärkte Informationen darüber, wie seine Kraft dosiert ist, wie die Muskeln angespannt sind und welchen Effekt sein Körper durch die Gewichtsverteilung auslöst. Wir finden dies eine sehr spannende Ansichtswiese und können ihr nur zustimmen. Dies ist mit dem bisherigen Therapiematerial selten bis gar nicht möglich gewesen.

Welche Gründe sprechen für den Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie?

Das le bonbond ist praktisch in der Anwendung im Psychomotorikraum sowie schnell verstaut, was von PsychomotoriktherapeutInnen sehr geschätzt wird. Ausserdem kann das le bonbond mitgenommen werden, denn die Anwendung kann unkompliziert auch draussen stattfinden. Der Einsatz des le bonbond lohnt sich für Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und vielfältigen Förderthemen. Übungen mit dem le bonbond sprechen eine weite Bandbreite an psychomotorischen Förderthemen an sowie die Möglichkeit zur Entspannung und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Zudem können Kinder dank des le bonbond zu Förderthemen oder kleinkindliche Bewegungsformen bewegt werden, wenn sie sich mit anderen Materialien nicht auf den Prozess einlassen können.

Leitende Fragestellung

Welche Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Beim le bonbond handelt es sich um ein neues, vielfältig einsetzbares, wandelbares Material, welches mehrere psychomotorische Förderthemen bedient, oftmals auch kombiniert. Es ist praktisch in der Anwendung und hat auf viele Kinder einen hohen Aufforderungscharakter. Das Tuch regt zum Selbsttätig werden an, was die Erfahrungen von Selbstwirksamkeit ermöglicht und zu einem positiven Selbstbild verhelfen kann. Es kann dem Kind helfen, sich auf Entspannung und Entspannungsverfahren einzulassen. Das Kind kann sich im le bonbond liegend getragen und geborgen fühlen. Das Kind kann sich mit Hilfe des le bonbond spielerisch in Bewegung begeben, es erlebt seinen Körper in Bewegung und spürt seine Kräfte. Das Schwingen und Schaukeln sowie das Herumturnen am le bonbond in der Luft bieten freudbringende und aufregende Erfahrungen, welche gleichzeitig auch die vestibuläre Wahrnehmung anregen.

Das Erleben der eigenen Aktivität im und mit dem le bonbond kann die Beziehung zu sich selbst über den eigenen Körper und über Körpererfahrungen stärken. Der Körper wird wahrgenommen und die Körpergrenzen werden bewusster. Durch das Festhalten und Klettern in dem elastischen le bonbond wird die eigene Körperkraft erfahren. Durch seine besondere textile Beschaffenheit regt das le bonbond die taktile Wahrnehmung an. Das le bonbond fordert, dass man sich ihm anpasst und mit ihm in Bewegung kommt. Dies fördert einen selbständigen, kreativen und funktionalen Umgang mit dem le bonbond. Das Tuch lässt es zu, sowohl aktiv als auch passiv zu sein.

Übergeordnet lässt sich ausserdem sagen, dass das le bonbond die Möglichkeit bietet, die **Funktionen der Bewegung in der Entwicklung von Kindern** (nach Zimmer, 2014, S. 23) allesamt zu fördern:

Das le bonbond ermöglicht, den einen Körper und sich selber besser durch Bewegung kennenzulernen und sich mit seinen körperlichen Fähigkeiten auseinanderzusetzen und diese wahrzunehmen (*personale Funktion von Bewegung*). Gemeinsam mit anderen Kindern werden die Möglichkeiten des le bonbond kreativ und spielerisch erkundet. Es kann in verschiedenen Spielen mit und gegeneinander gespielt werden. Die gemeinsame Nutzung des le bonbond erfordert soziale Kompetenzen, wie sich mit anderen absprechen, nachgeben und sich durchsetzen zu können (*soziale Funktion von Bewegung*). Das Kind erlebt, wie es selbst, mit dem eigenen Körper, etwas hervorbringen kann, wie beispielsweise eine Bewegungsfertigkeit oder ein Kunststück (*produktive Funktion von Bewegung*). Aber es erhält auch die Möglichkeit, mit und im le bonbond seine Gefühle und Empfindungen in

Bewegung auszudrücken, diese körperlich zu erleben und gegebenenfalls zu verarbeiten (*expressive Funktion von Bewegung*). Das Kind kann im Umgang mit dem le bonbond Gefühle wie Lust, Freude, Erschöpfung und Energie empfinden und diese auch durch die Bewegung spüren (*impressive Funktion von Bewegung*). Kinder erleben und lernen die eigene dingliche und räumliche Umwelt kennen. Die räumliche Umwelt kann durch den Einsatz des le bonbond vielfältig variiert werden und lässt besondere Erfahrungen in der Raumorientierung in der Luft zu. Das Kind setzt sich mit dem le bonbond als Objekt und Gerät auseinander und kann dessen Eigenschaften mit allen Sinnen erkunden (*explorative Funktion von Bewegung*). Im Spiel mit dem le bonbond und anderen Kindern kann es vorkommen, dass das Kind sich mit anderen vergleichen kann (*komparative Funktion von Bewegung*). Grundsätzlich lernt das Kind im bewegungsorientierten Umgang mit dem le bonbond seine körperlichen Grenzen kennen und kann seine Leistungsfähigkeit steigern (*adaptive Funktion von Bewegung*).

4.3. Relevanz der Ergebnisse für die Psychomotoriktherapie

Unser Produkt, die Ideensammlung mit vielfältigen Übungen für den Gebrauch des le bonbond, dient als eigenständige Arbeit, welche PsychomotoriktherapeutInnen oder andere Nutzer des le bonbond in der Anwendung des Tuches inspirieren und anleiten kann. Die Ideensammlung besteht teils wie ein Handbuch aus Tipps zur Anwendung des le bonbond, andererseits aus einer kreativen Zusammenstellung vielfältiger Übungen. Die theoretische Verknüpfung der Übungen mit psychomotorischen Förderthemen bietet Gründe für den Einsatz des le bonbond in der Psychomotoriktherapie. Die meisten relevanten Förderthemen werden in der vorliegenden Arbeit dargelegt.

Die Ergebnisse, welche aus einer Analyse und Interpretation der Antworten der Interviewfragen stammen, weisen aufgrund der kleinen Anzahl an befragten Therapeutinnen keine Relevanz auf. Die Psychomotoriktherapeutinnen, welche das le bonbond und unsere Ideensammlung ausprobierten, fanden jedoch grossen Gefallen an dem Tuch und können sich gut vorstellen, ein le bonbond für die Psychomotoriktherapie anzuschaffen und es vermehrt einzusetzen und zu nutzen.

Wir können durch unsere Evaluation und qualitative Forschungsmethode nicht aussagen, ob das Tuch auf allgemeine Akzeptanz in der Psychomotoriktherapie stösst.

4.4. Kritische Reflexion und Diskussion der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird erläutert, auf welche Herausforderungen im Bereich der Vorgehensweise, Methodik und Diskussionen wir gestossen sind.

Zu Beginn versuchten wir uns auf vorhandene Literatur zum le bonbond zu stützen. Gerade zur Wirksamkeit und zum Einsatz des le bonbond existiert bisher keine Literatur oder evidenzbasierte Studien. Aus diesem Grund waren wir darauf angewiesen, uns durch das eigene Ausprobieren eine Basis zu schaffen, um nachher auf Literatur zu ausgewählten Förderthemen zugreifen zu können. Beim Zusammenstellen der Übungen wurde uns immer wieder vor Augen geführt, dass nicht jede Übung für jedes Kind freudbereitend sein kann. Gerade in der Psychomotoriktherapie begegnen uns immer wieder Kinder mit individuellen Bedürfnissen, beispielsweise Kinder, die etwas nicht mögen, was von vielen anderen als angenehm empfunden wird (zum Beispiel das Liegen im Tuch).

Um eine umfassende Evaluation der Möglichkeiten des le bonbond und der Ideensammlung durchführen zu können, auch um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wären wir darauf angewiesen gewesen, bedeutend mehr le bonbond-Tücher an viele Psychomotoriktherapeutinnen zu vergeben. Die Anzahl der le bonbond-Tücher, welche wir zum Ausprobieren an Psychomotoriktherapeutinnen vergeben konnten, bestimmte so indirekt die Methodik der Arbeit. Für eine quantitative Auswertung hatten wir zu wenige Tücher, deswegen entschieden wir uns für eine qualitative Auswertung. Dadurch können wir nicht aussagen, dass das le bonbond und die Ideensammlung auf grosse Akzeptanz in der Psychomotoriktherapie stösst. Ebenso sind unsere Ergebnisse nicht generalisierbar.

Vor eine Herausforderung stellte uns in den Frühlingsmonaten 2020 das Virus Covid-19. Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des Virus des Bundesrates wurden unter anderem die Hochschule für Heilpädagogik Zürich sowie sämtliche Bibliotheken geschlossen. Ausserdem fanden Schulschliessungen statt, so dass der Zeitrahmen, indem die Psychomotoriktherapeutinnen für uns das le bonbond und die Ideensammlung testen konnten, stark verkürzt ausfiel. Ebenso konnten die Leitfadeninterviews nur entweder schriftlich oder telefonisch durchgeführt werden.

5. Schlussbetrachtung

5.1. Übergeordnete Reflexion und Zusammenfassung

Die vorliegende Bachelorarbeit ermöglichte es uns, uns intensiver mit dem le bonbond und seinem Potenzial für die Psychomotoriktherapie zu befassen. Als Produkt dieser Entwicklungsarbeit wurde eine vielfältige Ideensammlung erstellt. Sie enthält Übungen zum Gebrauch des le bonbond in der Psychomotoriktherapie. Diese sind jeweils mit den angesprochenen psychomotorischen Förderthemen verknüpft und übersichtlich dargestellt. Dies dient dem Zweck, gezielt eine Übung auswählen zu können, um die Förderthemen des jeweiligen Kindes anzusprechen. Zugleich wird jeder Übung einen Sinn gegeben, nämlich das Ansprechen psychomotorischer Förderthemen.

Das le bonbond sowie die Ideensammlung wurden von uns in unserer Freizeit und in der Psychomotoriktherapie im Rahmen des selbständigen Praktikums regelmässig genutzt. Eigene Erfahrungen mit dem le bonbond waren bedeutend, um die Ideensammlung erstellen und überarbeiten zu können. Über interessante Hintergrundinformationen zur Herkunft und Beschaffenheit des Stoffes des le bonbond berichtet das Kapitel 2.1. Dies brachte uns wiederum ein tieferes Verständnis für die Verwendung und die Einsatzmöglichkeiten des le bonbond.

Die Ergebnisse aus der Analyse und Evaluation der Erhebungen lassen vermuten, dass sich das le bonbond zur Anwendung in der Psychomotoriktherapie eignet. Allerdings lassen die Ergebnisse keine generelle, relevante Aussage zu. Wir können nicht aussagen, ob das le bonbond auf allgemeine Akzeptanz in der Psychomotoriktherapie stösst und ob sich sein Einsatz lohnt und geeignet ist.

Es konnten auf alle anfangs formulierten Fragestellungen Antworten gefunden werden und die Relevanz der Arbeit für die Psychomotoriktherapie diskutiert werden. Wie bereits erwähnt, lassen die Ergebnisse nur Vermutungen und keine generellen Aussagen zu. Durch die Schilderungen der befragten Psychomotoriktherapeutinnen wurden wir in unserer Auswahl der psychomotorischen Förderthemen, welche durch Übungen und den Einsatz des le bonbond angesprochen werden, bekräftigt. Die von uns ausgewählten Förderthemen wurden auch von ihnen mehrfach beschrieben. Die Aussagen und Beobachtungen der befragten Psychomotoriktherapeutinnen unterstützen unsere subjektive Ansicht, dass das le bonbond für eine Verwendung in der Psychomotoriktherapie geeignet ist.

Das le bonbond bewies mehrere Stärken für den Einsatz in der Psychomotorik: Seine weite Bandbreite der Möglichkeiten zur Anwendung, seine Vielfältigkeit, seine Anpassungsfähigkeit an die Fähigkeiten des Kindes und seine praktische Art. Das le bonbond bringt die Fähigkeit mit, psychomotorische Förderthemen auf eine etwas andere Art anzusprechen. Als besonders wurde die Kombination der Eigenschaften der Elastizität und gleichzeitigen Stabilität empfunden. Aber andererseits auch, dass das Material durch seine Elastizität dem Kind sofort eine Rückmeldung über seine Bewegung gibt. Wir sehen das le bonbond als Material mit Potenzial zum Gebrauch in der Psychomotorik.

Zu guter Letzt möchten wir anmerken, dass unsere Begeisterung für das le bonbond und seine Anwendung in der Freizeit wie in der psychomotorischen Praxis weiterhin besteht und auch die Freude am le bonbond bei den befragten Psychomotoriktherapeutinnen und in ihren Aussagen zum Vorschein kam. Wir sind inspiriert, viele weitere Interessierte zum Selbst-Erleben und Ausprobieren des le bonbond anzuregen.

5.2. Ausblick und Forschungsperspektiven

Als Ausblick werden in diesem Kapitel verschiedene Optionen zur Weiterführung dieser Arbeit erörtert.

Als eine mögliche Weiterführung dieser Arbeit sehen wir eine quantitative Forschung, um die Wirksamkeit des le bonbond in der Psychomotoriktherapie zu testen. Sehr interessant wäre in dieser Richtung der Forschung auch, ob die in dieser Arbeit genannten psychomotorischen Förderthemen vom le bonbond tatsächlich angesprochen werden. Sprich, ob man nach der Anwendung des Tuches eine Verbesserung der von uns erwähnten Förderthemen erkennen kann.

Ebenso wäre es eine gute Option, eine umfassende quantitative Evaluation unserer Übungen in der Ideensammlung durchzuführen. Gut vorstellen können wir uns eine weitere Entwicklungsarbeit, beispielsweise das Erstellen eines Förder- oder Präventionsprojektes mit dem le bonbond.

Eine interessante Vorstellung ist es ausserdem, aus unserer Ideensammlung mit den Übungen zum le bonbond ein Prospekt oder ein Büchlein zu erstellen, welches auch zur möglichen Weiterbildung oder in Workshops zum le bonbond für Psychomotoriktherapeutinnen Verwendung findet.

Wir hoffen, dass das le bonbond durch unsere Arbeit vermehrt seinen Weg in Therapieräume der Psychomotorik findet. Es freut uns, wenn unsere Ideensammlung zu den Anwendungsmöglichkeiten des le bonbond von PsychomotoriktherapeutInnen oder anderen Berufsgruppen genutzt wird.

6. Literaturverzeichnis

Aichinger, A. und Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1.* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

Becker, H. (2007). *Kinder mit Wahrnehmungsstörungen; Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten.* (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Beglinger, M. und Largo, R.H., (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen.* München: Piper Verlag.

Behrens, M. (2016). *Zur Bedeutung der Bewegung für die kindliche Gesundheit.* Wiesbaden: Springer Vieweg.

Bittner, N., Schüllenbach-Bülow, E. & Walburg, V. (2016) Räume im Raum. In Schüllenbach-Bülow, E. & Stieve, C. (Hrsg.). (2016). *Raum anders erleben.* Weimar: das netz.

Buschor, B. (2012). *Wenn Geschichten bewegen und Farben klingen. Psychomotorik und Expressive Arts mit Kindern.* Zürich: Seismo.

De Loache, J., Eisenberg, N., Saffran, J. & Siegler, R. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter.* (4.Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.

Eisenlauer, J. und Hefele, A. (2012). *Psychomotorik in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen.* Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik.* (4.überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Friebel, Dr. V. und Friedrich, S. (2011). *Entspannung für Kinder. Stress abbauen. Konzentration fördern.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

Haas, A. (2016). *Das Empowerment-Konzept und dessen Anwendbarkeit in der Zirkuspädagogik – eine Untersuchung anhand von Experteninterviews*. Bachelorarbeit, Pädagogische Hochschule, Ludwigsburg.

Handschin, D. und Rufer, N. (2009). *Weshalb weisen 0 bis 7-jährige Kinder mit Down Syndrom physische Besonderheiten auf und über welche sensorische Systeme kann der grobmotorische Bereich physiotherapeutisch beeinflusst werden?* Bachelorarbeit, Departement Gesundheit, Studiengang Physiotherapie, o.O.

Holle, B. (2016). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern*. (6. neu ausgestattete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Hottinger, C., Kesper G. (1999). *Mototherapie bei sensorischen Integrationsstörungen*. (5. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt.

Jasmund, Ch. und Krus, A. (2015). *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern*. Stuttgart: Kohlhammer.

Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Eurpoa-Lehrmittel.

Kiphard, Prof. Dr. E.J. (1994). *Psychomotorik in Praxis und Theorie. Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie*. (2. Aufl.). Gütersloh: Flöttmann Verlag GmbH.

Kisch, A. und Pauli, S. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Le bonbond offizielle Homepage verfügbar unter: www.lebonbond.com

Le bonbond Website Lisa Schulze verfügbar unter: www.lisaschulze.com

Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis.* (3.korrigierte Aufl.). o.O.: Schulverlag plus AG.

Meinel, K. & Schnabel, G. (2015). *Bewegungslehre Sportmotorik. Abriss einer Theorie der sportlichen Motorik unter pädagogischem Aspekt.* Aachen: Meyer & Meyer.

Möllers, J. (2015). *Psychomotorische Förderung in der Heilpädagogik. Hilfe durch Bewegung.* Stuttgart: Kohlhammer.

Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen.* (3. Aufl.). Stuttgart: Thieme.

Petermann, U. und Schomaker, H. (2019). *Entspannungsverfahren.* In Margraf, J. und Schneider, S. (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3: Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter.* (2. überarbeitete Aufl.) (S. 249-260). Berlin Heidelberg: Springer.

Pfitzer, D. (2011). *Warum sollen und wollen Kinder Zirkus machen?* Zulassungsarbeit, Institut für Sportwissenschaft der Universität Bayreuth.

Quante, S. (2004). *Was Kindern gut tut! Handbuch der erlebnisorientierten Entspannung.* (2.Aufl.). Dortmund: borgmann.

Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik.* München: Ernst Reinhardt Verlag.

Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung.* Stuttgart: Kohlhammer.

Schüllenbach-Bülow, E. & Stieve, C. (Hrsg.). (2016). *Raum anders erleben*. Weimar: das netz.

Sägesser, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.

Schäfer, I. (2015). *Zirkuspädagogik als Inklusionsmedium – soziale Teilhabe in der Manege!?*
Diplomarbeit, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz.

Schäfer, K. (2015). *Entspannungsmethoden für Kinder*. o.O.: GRIN Verlag.

Schönrade, S. und Pütz, G. (2004). *Die Abenteuer der kleinen Hexe. Bewegung und Wahrnehmung beobachten, verstehen, beurteilen, fördern*. (4. überarbeitete Aufl.). Dortmund: borgmann.

Tüngler, A. (2014) *Entwicklung des Körpers und der Motorik*. In Kasten, H. (Hrsg.). (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Eurpoa-Lehrmittel.

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personenzentrierte Spiels psychotherapie*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2014). *Handbuch der Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.

7. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Anwendung le bonbond in der Luft (www.dusyma.com).....</i>	<i>5</i>
<i>Abbildung 2: Anwendung le bonbond am Boden (www.lebonbond.com)</i>	<i>5</i>
<i>Abbildung 3: Aerial-Yoga-Tuch (www.poleware.ch)</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 4: Anwendung Aerial-Yoga-Tuch (www.mint-loft.ch).....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 5: Vertikaltuch (www.poleware.ch)</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 6: Anwendung Vertikaltuch (www.pinterest.at).....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 7: Hängematte (www.hornbach.ch).....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 8: Tanzraupe (www.shop.eibe.ch).....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 9: Übersicht Ideensammlung.....</i>	<i>28</i>
<i>Abbildung 10: Aufhängemöglichkeiten Ideensammlung</i>	<i>28</i>
<i>Abbildung 11: Einstiegsmöglichkeiten Ideensammlung.....</i>	<i>28</i>
<i>Abbildung 12: Darstellung einer Übung Ideensammlung</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 13: Darstellung der Personenanzahl in der Ideensammlung</i>	<i>29</i>

8. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Erhältliche Grössen des le bonbond (Quelle: www.lisaschulze.com).....</i>	<i>5</i>
<i>Tabelle 2: Vergleich der Geräte aufgrund von Material, Belastbarkeit und Preis.....</i>	<i>9</i>

9. Anhangsverzeichnis

<i>Anhang 1: Ideensammlung.....</i>	<i>53</i>
<i>Anhang 2: Fragebogen für Therapeutinnen</i>	<i>91</i>
<i>Anhang 3: Leitfadeninterview</i>	<i>93</i>
<i>Anhang 4: Fragebogen Therapeutin 1.....</i>	<i>94</i>
<i>Anhang 5: Leitfadeninterview Therapeutin 1.....</i>	<i>96</i>
<i>Anhang 6: Fragebogen Therapeutin 2.....</i>	<i>97</i>
<i>Anhang 7: Leitfadeninterview Therapeutin 2.....</i>	<i>99</i>
<i>Anhang 8: Leitfadeninterview Therapeutin 3.....</i>	<i>101</i>
<i>Anhang 9: Fragebogen Therapeutin 4.....</i>	<i>102</i>
<i>Anhang 10: Leitfadeninterview Therapeutin 4.....</i>	<i>103</i>

IDEENSAMMLUNG LE BONBOND

Übersicht

1. Hinweise zum Gebrauch

- Anwendungsmöglichkeiten
- Voraussetzungen im Raum
- Sicherheitsaspekte
- Aufbau der Ideensammlung
- Der akrobatische Gebrauch des le bonbond

2. Aufhängemöglichkeiten

3. Einstieg ins Tuch

4. Übungen am Boden

- Tanzende Bäume
- Räupli
- Nachtzug
- le bonbond-Massage
- Rollenspiel
- Sich gegenüber sitzen
- Bob fahren
- Mühle
- Seilziehen
- Schaukelbarren
- Sandsäckli fischen

5. Übungen in der Luft

- le bonbond-Riitseili
- Kokon
- Schaukelbett
- Froschhüpfer oder Marsupilami
- Tornado
- Superman
- Sandsäckli werfen
- Die Welt steht Kopf
- Kreisel
- Boxsack
- Achtung, Hindernis!
- Affenschwanz
- Raketensprung
- Bei wem fliegt der Ball raus?
- Fussballer
- Wackelbänkli
- Feuerreif
- Malermeister
- Akrobatik

Hinweise zum Gebrauch

Lieber le bonbond-Nutzer
Liebe/r Psychomotoriktherapeut/in

Es freut uns, dass du dich dazu entschieden hast, das le bonbond in deiner Freizeit oder in deinem therapeutischen Alltag einzusetzen und dich von dieser Ideensammlung inspirieren lassen möchtest. Das le bonbond ist vielseitig und kreativ einsetzbar – damit dies gut gelingt, möchten wir dir wenige Hinweise und Tipps mit auf den Weg zum le bonbond-Erlebnis geben.

Anwendungsmöglichkeiten

Bei der Anwendung des Tuches sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Neben den zwei «klassischen» Verwendungszwecken – spielerisch am Boden oder aufgehängt schwebend in der Luft – kann das le bonbond auch mit vielen weiteren Materialien kombiniert werden.

Sicherheitsaspekte

Das le bonbond kann praktisch überall verwendet und eingesetzt werden – sowohl drinnen als auch draussen. Wird es in einem Raum am Boden verwendet, soll zur Sicherheit beachtet werden, dass in der Nähe der Person, welche das le bonbond verwendet, keine Möbel oder Ähnliches stehen, sodass Unfälle oder Verletzungen vermieden werden können. Befindet sich die Person in dem le bonbond in Bewegung (beispielsweise Übung «tanzende Bäume») sollen herumliegende Materialien oder Gegenstände weggeräumt werden, um ein Stolpern oder Ausrutschen zu vermeiden.

Bei Verwendung des le bonbond in der Luft sollen Matten unter das Tuch gelegt werden, um die Verletzungsgefahr bei Stürzen oder Herausfallen aus dem Tuch zu mindern. Je nachdem, wie hoch das Tuch hängt, können dünnere oder dickere Matten verwendet werden.

Um beim Spielen und Turnen mit dem le bonbond Ausrutsch-Unfälle zu vermeiden, ist es von Vorteil, barfuss zu sein. Alternativ können Anti-Rutsch-Socken oder «Täppelis» angezogen werden. Bei der Verwendung des le bonbond soll bei der Kleidung beachtet werden, dass keine Bänder oder Kapuzen getragen werden, da sie Erstickungsgefahr darstellen können. Ebenso können scharfe, spitze oder raue Objekte wie Schmuck oder Reissverschlüsse dem Tuch schaden und zu Verletzungen führen. Es empfiehlt sich, bei manchen Ideen oder Übungen ein Oberteil anzuziehen, welches die Achseln bedeckt, da das Tuch unter den Armen einschneiden kann.

Aufbau der Ideensammlung

Die Ideensammlung ist wie folgt aufgebaut: Zunächst erfolgen Übungen zur Verwendung des le bonbond am Boden. Anschliessend folgen weitere Übungen zur Verwendung des le bonbond in der Luft. Damit auf einen Blick ersichtlich ist, wie viele Personen es für eine Idee benötigen haben wir uns für folgende Symbole entschieden:

Aleine durchführbar.

Zu zweit durchführbar.

Mit mehr als zwei Personen durchführbar.

Förderthemen

Das le bonbond spricht vielseitige unterschiedliche psychomotorische Förderbereiche an. Unter anderem werden besonders die Förderthemen aus den Bereichen Wahrnehmung und Motorik angesprochen.

Dies sind die folgend genannten Bereiche:

Wahrnehmungsbereich:

- ⊗ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- ⊗ Kraftdosierung
- ⊗ Körpertonus
- ⊗ Körperschema

Motorischer Bereich:

- ⊗ Bewegungsformen «robber» und «kriechen»
- ⊗ Gleichgewichtsfähigkeit (statisch und dynamisch)
- ⊗ Bewegungskoordination
- ⊗ Muskuläre Entspannung
- ⊗ Rumpfstabilität
- ⊗ Auge-Hand-Koordination

Sozio-emotionaler Bereich:

- ⊗ Entspannung
- ⊗ Nähe-Distanz
- ⊗ Safe-Place
- ⊗ Vertrauen und Kooperation
- ⊗ Selbstwirksamkeit

Der akrobatische Gebrauch des le bonbond

«Was für ein Zirkus!» Das le bonbond beweist einen hohen Aufforderungscharakter und kann Staunen und Begeisterung auslösen. Besonders, wenn beim Ausprobieren des le bonbond der Kreativität und den Bewegungen freien Lauf gelassen werden darf und alle Ideen und Vorstellungen getestet werden können. So kann das le bonbond gut in die Thematik und Welt des «Zirkus» eingebaut werden. Es können aber auch Choreografien oder Tänze spontan entstehen. Eine Auswahl an Fotos als Inspiration zum «akrobatischen» Gebrauch des le bonbond befindet sich auf Seite 38.

**Viel Freude beim Ausprobieren, Wahrnehmen und Entspannen
mit dem le bonbond!**

Aufhängemöglichkeiten

Das le bonbond kann simpel und unkompliziert an jedem beliebigen Haken oder Dachbalken an der Decke mit dem dazugehörigen Seil aufgehängt werden. Ebenso kann ein Karabiner als Verbindung zwischen dem Seil und einem Haken an der Decke dienen. Grundsätzlich geschieht der Aufhängevorgang nur mit dem unten abgebildeten ‚Knoten‘.

Die Aufhängung kann einfach oder auch doppelt genommen werden. Dies kann je nach gewünschter Höhe des Tuches variiert werden. Wichtig ist vor allem, dass die Naht der Aufhängung beim Haken, Karabiner oder Dachbalken liegt und nicht das Tuch berührt.

Das Tuch wird wieder mit dem gleichen Knoten befestigt. Um die Höhe des Tuches einzustellen kann das hängende Ende des Tuches mehrmals durch den eigenen Knoten gezogen werden (durch die gezeigte Öffnung im Bild ganz rechts).

Einstieg ins Tuch

Ist das Tuch erstmals aufgehängt, kann das Einsteigen eine kleine Herausforderung darstellen. Aber keine Sorge – mit diesen Varianten gelingt dies rasch und unkompliziert.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Gebrauch am Boden

Tanzende Bäume

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ○ Körperschema ○ Rumpfstabilität ○ Gleichgewichtsfähigkeit ○ Kooperation ○ Körpertonus 	

Bei dieser körperorientierten, eventuell auch etwas tänzerischen Bewegungsübung steht das Kind in das le bonbond. Dies gelingt gut, wenn man zunächst mit den Füßen auf das ausgebreitete Tuch steht und sich in der Hocke mit den Händen und Armen nach rechts und links oben ausstreckt. Schliesslich kann aufgestanden und sich ausgestreckt werden. Dann kann der Bewegungslust und der Kreativität freien Lauf gelassen werden. Sozio-emotionale Themen können beispielsweise gefördert werden, wenn man an der Haltung des „Baumes“ erkennen muss, was er fühlt.

Räupli

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Bewegungsform kriechen○ Bewegungsform rollen○ Bewegungskoordination○ Rumpfstabilität○ Körpertonus	

Eine kleine Raupe kriecht durch den Raum... wo will sie wohl hin?

Wie eine Raupe wird bei dieser Übung eine besondere Bewegungsform des Kriechens probiert: Man bewegt sich, bäuchlings im le bonbond liegend, fort, indem man sich zu einem Päckli zusammenzieht und wieder nach vorne ausstreckt, wieder zum Päckli zusammenzieht und wieder ausstreckt. So kann man sich ähnlich einer Raupe fortbewegen.

Nachtzug

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Entspannung○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Vertrauen○ Kooperation○ Körpertonus	

Der Nachtzug fährt durch den ganzen Raum! Ein Kind darf in den Nachtzug einsteigen: Es darf sich in das ausgebreitete Tuch legen. Die Therapeutin oder eine andere Person zieht das Kind durch den Raum. Das Tuch kann dabei über die Schulter gelegt werden, sodass das Ziehen einfacher geht. Dies kann auch als Ritual, wie beispielsweise als «Taxi» für den Weg zur Türe und als Abschluss der Stunde durchgeführt werden.

le bonbond-Massage

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entspannung ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ○ Körperschema 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Igelbälle ○ Tennisbälle ○ Malerrolle

Das Kind darf sich, zur Entspannung, von der Therapeutin über das Tuch mit unterschiedlichen Materialien massieren lassen: Wie fühlen sich Igelbälle oder Malerrollen über einem le bonbond-Tuch an?

ROLLENSPIEL

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Entspannung ○ Safe-Place Erfahrung ○ Nähe-Distanz ○ Kooperation ○ Vertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ wahlweise

Über das offene Meer rudern? Mutige Piraten spielen? Als starke Wikinger in neue Abenteuer segeln? Das le bonbond darf hierzu kreativ für Rollenspiele eingesetzt werden. Einige Beispiele: Das le bonbond kann ein Ruderboot darstellen, als Piratenschiff eingesetzt werden oder auch zum Bauen eines Hauses oder einer Hütte Verwendung finden.

Sich gegenüber sitzen

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ○ Entspannung ○ Nähe-Distanz ○ Kooperation ○ Auge-Hand-Koordination (Ballspiel) ○ Körpertonus ○ Rumpfstabilität ○ Gleichgewichtsfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ball

Man sitzt sich gegenüber im le bonbond. Dabei kann natürlich variiert werden und sich zum Beispiel nach links und rechts geneigt werden. Schafft ihr es, gemeinsam aufzustehen?
 Als Variante kann ein Ballspiel entstehen: Sitzen sich zwei Personen im le bonbond gegenüber, können sie sich den Ball hin und her zuspielen: Der Ball kann gerollt oder geworfen werden.

Bob fahren

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Rumpfstabilität○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Körpertonus○ Vertrauen/Kooperation○ Kraftdosierung	

Das Kind, das gezogen wird, darf sich auf das le bonbond setzen und das obere Ende des Tuches für eine stabilere Sitzposition über die Hüfte ziehen. Die Therapeutin oder ein anderes Kind zieht den Bob im Raum umher. Kann sowohl als Ritual, als auch als Taxi in oder aus dem Raum genutzt werden.

Mühle

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Bewegungskoordination○ Kraftdosierung○ Kooperation	

Zwei Personen stehen sich im le bonbond vis à vis. Das Tuch soll dabei bei Beiden über die Schultern und bis zu den Oberschenkeln gezogen werden. Eine Person stellt den Drehpunkt in der Mitte dar, während die andere Person rundherum rennen kann. Beide können sich optional noch um die eigene Achse drehen.

Seilziehen

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kraftdosierung ○ Körpertonus ○ Rumpfstabilität ○ Gleichgewichtsfähigkeit 	

Verschiedene Varianten des bekannten Spiels ‚Seilziehen‘ können ausprobiert werden: Zunächst soll eine Linie in der Mitte zwischen den Beiden Spielern festgelegt und markiert werden. Dies kann auch ganz einfach mit der Aufhängevorrichtung vom Tuch geschehen. Schon kann es losgehen: Beide Spieler versuchen durch Ziehen an dem le bonbond, den Gegner über die vorher markierte Linie zu ziehen. (Vorsicht: Das le bonbond ist sehr elastisch!) Als Variante kann ausprobiert werden, das le bonbond um den Bauch oder um die Hüfte zu legen und so zu ziehen.

Schaukelbarren

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Körpertonus○ Rumpfstabilität○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Vertrauen/Kooperation	<ul style="list-style-type: none">○ Sprossenwand○ Matte

Das le bonbond wird an einer Sprossenwand befestigt und von der Therapeutin gespannt und gehalten, dabei kann das Tuch um den unteren Rücken gelegt werden. Das Kind darf sich zwischen die Stränge setzen und vorsichtig hin und her schaukeln oder auf und ab wippen.

Sandsäckli fischen

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Körpertonus ○ Kraftdosierung ○ Auge-Hand-Koordination ○ Gleichgewichtsfähigkeit ○ Bewegungskoordination 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sprossenwand ○ Sandsäckli ○ Matte

Das le bonbond wird an einer Sprossenwand befestigt. Das Kind wickelt das le bonbond um die Hüfte und versucht, Sandsäckli, welche entfernt von der Sprossenwand liegen, vom Boden aufzugreifen.

Gebrauch in der Luft

le bonbond-Rittiseili

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Rumpfstabilität○ Körpertonus○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Bewegungskoordination○ Entspannung	<ul style="list-style-type: none">○ Matte

Das Kind darf auf das le bonbond sitzen und in alle Richtungen schaukeln.

KOKON

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Entspannung○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Safe-Place○ Gleichgewichtsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">○ Matte

Im Kokon sitzend (die Beine und Füße dürfen auch in das Tuch hineingenommen werden, wie im Schneidersitz) kann gut entspannt werden. Vom le bonbond darf man sich eine Weile lang gehalten und getragen fühlen.

Schaukelbett

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Entspannung○ Gleichgewichtsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">○ Matte

Das Kind darf in das le bonbond reinliegen und sich etwas hin und her schwingen lassen. Als Variante kann man sich auch auf den Bauch drehen.

Froschhüpfer / Marsupilami

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Rumpfstabilität○ Kraftdosierung○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Bewegungskoordination○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none">○ Matte

Das Kind darf in das Tuch stehen. Dies geht gut, wenn das Tuch etwas zusammengerollt ist und das Kind sich mit den Händen rechts und links am Tuch hochziehen kann. Wenn das Kind sich stehend im Tuch befindet, kann es beginnen, auf und ab zu hüpfen, in dem es in die Knie geht und sich «abstösst».

Tornado

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Körpertonus○ Rumpfstabilität○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung○ Gleichgewichtsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">○ Matte

Hier dreht sich alles! Das Kind darf wahlweise in das le bonbond sitzen oder sich reinknien. Dann kann das le bonbond eingedreht werden und das Kind im le bonbond darf sich wieder «ausdrehen» lassen.

Superman

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gleichgewichtsfähigkeit ○ Körpertonus ○ Rumpfstabilität ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matte

Als Superman die Welt retten und fliegen können – das braucht viel Mut! Das Kind darf bäuchlings in das le bonbond liegen und dabei versuchen, wie Superman einen Arm nach vorne zu strecken. Auch kann als Superman im le bonbond hin und her geschaukelt werden. Bei dieser Übung kann variiert werden, ob das le bonbond zusammengerollt oder etwas auseinandergezogen verwendet wird. Ist das Tuch zusammengerollt, ist die Übung etwas anspruchsvoller.

sandsäckli werfen

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Auge-Hand-Koordination ○ Kraftdosierung ○ Rumpfstabilität ○ Körpertonus ○ Gleichgewichtsfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matte ○ Sandsäckli ○ Reifen

Wer erzielt wohl die meisten Treffer? Das Kind darf bäuchlings in das le bonbond liegen. Dazu soll das Tuch zunächst auseinandergerollt werden. Etwas entfernt soll ein Reifen hingelegt werden – es dient als Ziel für die Sandsäckli. Das Kind darf nun – schaukelnd oder im Stillstand – versuchen, Sandsäckli in den Reifen zu werfen.

Als Variante können mehrere Reifen auf den Boden gelegt werden, die unterschiedlich weit vom le bonbond entfernt sind, um verschiedene Schwierigkeitsstufen anzubieten.

Die Welt steht Kopf

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ○ Rumpfstabilität ○ Körpertonus ○ Bewegungskoordination ○ Gleichgewichtsfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matte ○ Trampolin

Hier darf akrobatisch geturnt, ausprobiert und vor allem «umgekehrt» werden. Wie sieht die Welt über Kopf aus? Dabei können unterschiedliche und variantenreiche Umkehrhaltungen eingenommen werden. Zum Beispiel kann das Kind in das le bonbond sitzen und sich langsam nach hinten, aus dem Tuch, gleiten lassen. Dabei die beiden Tuchstränge mit den Händen halten und sich mit den Beinen und Füßen an den Tuchsträngen «einhaken».

KREISEL

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Körpertonus○ Gleichgewichtsfähigkeit○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none">○ Evtl. Matte

Das Kind darf das le bonbond um den oberen Rücken legen und unter den Armen einhängen. So kann das Kind ausprobieren, sich wie ein Kreisel zu drehen.

BOXSACK

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Auge-Hand-Koordination○ Kraftdosierung	<ul style="list-style-type: none">○ Sandsäckli

Das aufgehängte le bonbond wird mit Sandsäcklis gefüllt. Nun kann das le bonbond wie ein Boxsack verwendet werden.

Achtung, Hindernis!

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungskoordination ○ Gleichgewichtsfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sandsäckli ○ Evtl. Bank

Als Spielidee soll das Kind versuchen, dem mit Sandsäckli gefüllten, aufgehängten hin- und herschwingenden le bonbond auszuweichen. Als erschwerende Variante kann das Kind dabei über eine Bank balancieren. Diese Spielidee lässt sich auch gut in einen Bewegungsparcours einbauen.

Affenschwanz

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Körpertonus ○ Rumpfstabilität ○ Bewegungskoordination 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sandsäckli

Das aufgehängte le bonbond wird mit Sandsäckli gefüllt. Nun darf sich das Kind drauf setzen und hin und her schaukeln.

Raketensprung

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ○ Gleichgewichtsfähigkeit ○ Kraftdosierung 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Trampolin

3...2...1...0... Bereit zum Abflug!

Unter das etwas höher aufgehängte le bonbond wird ein Trampolin gestellt. Nun wird das le bonbond um den oberen Rücken gelegt und unter den Armen eingehängt. Das Kind darf auf dem Trampolin nun springen und Bewegungsvarianten ausprobieren.

Bei wem fliegt der Ball raus?

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kraftdosierung ○ Auge-Hand-Koordination 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gymnastikball

In das aufgehängte le bonbond wird ein Gymnastikball gelegt. Nun kann gespielt werden, bei wem der Ball zuerst rausfliegt: Die Mitspieler stehen sich gegenüber oder im Kreis und versuchen, den Ball aus dem le bonbond zu «boxen». Bei dem Spieler, bei dem er zuerst aus dem le bonbond fliegt, hat je nach zuvor vereinbarten Spielregeln, gewonnen oder verloren.

FUSSBALLER

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bewegungskoordination ○ Kraftdosierung ○ Rumpfstabilität 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gymnastikball ○ Dicke Matte(n)

Ein Goalie-Training der etwas anderen Art, eine freudige Übung für alle motivierten Fussballfreunde und auch für alle anderen!

Das Kind darf sich auf einer dicken Matte auf den Rücken legen und mit den Füßen den Gymnastikball im le bonbond kicken.

Wackelbänkli

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none">○ Gleichgewichtsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">○ Bank

Eine Bank wird mit dem le bonbond aufgehängt und schwebt nun an einem Ende in der Luft. Das Kind darf versuchen, über dieses Wackelbänkli zu balancieren und am Ende der Bank angelangt vorsichtig (Achtung – da das le bonbond elastisch ist, kann die Bank nach oben schnellen!) absteigen.

Feuerreif

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kraftdosierung ○ Bewegungskoordination ○ Körpertonus 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matten

Wer wagt den mutigen Sprung durch den Feuerreif? Durch das aufgehängte le bonbond darf das Kind sich durchzwängeln, durchrollen, durchspringen...
Als Hilfestellung kann das le bonbond etwas auseinandergehalten werden.

Malermeister

Personenanzahl	Förderthemen	Zusatzmaterial
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gleichgewichtsfähigkeit ○ Rumpfstabilität ○ Bewegungskoordination ○ Körpertonus ○ Augen-Hand-Koordination 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grosses Papier ○ Malstifte

Das Kind darf bäuchlings in das le bonbond liegen und mit dem Kopf und den Armen aus dem Tuch hängen. Dabei soll beachtet werden, dass das Kind im le bonbond auf einer angemessenen Höhe schwebt, um mit den Händen gut auf den Boden zu gelangen.

Auf dem Boden wird ein grosses Papier ausgebreitet und kann an den Ecken festgeklebt werden, sodass es nicht verrutscht.

Mit Wachsmalstiften darf das Kind nun auf das grosse Papier malen.

AKROBÄTIK

Fragebogen Therapeutinnen

Welche Übungen sind in der Psychomotoriktherapie anwendbar?

Welche Übungen sind für die Psychomotoriktherapie ungeeignet? Weshalb?

Welche Ideen kommen von den Kindern?

Für welche Kinder mit welchen Förderthemen oder Bedürfnissen ist der Einsatz des le
bonbond besonders geeignet?

Vielen Dank für deine wertvollen Notizen! 😊

Interviewfragen

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

Fragebogen Therapeutin 1

Welche Übungen sind in der Psychomotoriktherapie anwendbar?

Aufgrund des Coronavirus konnte ich das Tuch und die Übungen nicht so viel austesten. Alle sind grundsätzlich anwendbar. Nicht für jedes Kind sind alle Übungen anwendbar.

Ich denke, wichtig ist, dass die Kombination von Kind, Übung und Therapeutin passen muss.

Welche Übungen sind für die Psychomotoriktherapie ungeeignet? Weshalb?

Es gibt nicht unbedingt eine Übung, die ungeeignet wäre. Alles hat seinen Zweck oder Sinn. Den Tornado fanden meine Therapiekinder nicht lässig, da der Kopf im Tuch eingeklemmt ihnen weh tut. Dies ist aber sehr individuell. Manche Kinder wollen beim Einsteigen keine Nähe der Therapeutin zulassen und so gestaltet es sich sehr schwierig. Superman tut weh am Becken.

Welche Ideen kommen von den Kindern?

Sehr viele!

Um beim Einstieg alleine einsteigen zu können, haben sie es mit dem Stuhl daneben ausprobiert, ich nahm den Stuhl dann jeweils weg.

Tanzende Bäume; Bei einer Kleingruppe und nur einem Tuch kann diese Übung gut mit dem Pantomimotuch kombiniert werden.

Das Räupli hat das Kind und die Mutter zusammen ausprobiert -> eignet sich fürs MuKi-Turnen

Aus der Übung le bonbond Riitiseili wurde ein zusätzliches hopsen dazu erfunden.

Fass einsteigen und mit dem le bonbond runterfallen lassen

Im Kokon sich mit den Beinen abstossen: Sesseltrampolin

Eindreihen geniessen Kinder sehr, sich selbst und von Therapeutin.

Boxsack Variationen, z.B. Tasten (Formen und Tiere)

Affenschwanz: Riesen Gymnastikball reingetan und auf den Ball gesessen oder gelegen. Elastisch hüpfen lassen.

Bei wem fliegt der Ball raus, Stofftiere reinlegen und rausschlagen: Aggressionen abbauen.

Für welche Kinder mit welchen Förderthemen oder Bedürfnissen ist der Einsatz des le
bonbond besonders geeignet?

- ◇ Kinder mit Bewegungsdrang (ADHS) -> Mühle
- ◇ Frühgeburten -> Gefühl eingehüllt sein gerne haben
- ◇ Kinder denen das Urvertrauen fehlt
- ◇ Unsichere Kinder -> Selbstwirksamkeit
- ◇ Viele Grobmotorische Themen; v.a. Körpertonus
- ◇ Zum Abreagieren; Dampf ablassen
- ◇ Kondition trainieren; z.B. für Übergewichtige

Interview Therapeutin 1

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Für die meisten hat es Aufforderungscharakter. Kinder mit wenig Bewegungsfreude konnten nicht selbst Motivation aufbringen. Wenn es ein vorgesetzter Therapieteil ist, haben aber dann alle Spass daran. Sie toben sich aus, schwitzen.

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

Bewegungsfreude fördern

Grobmotorik; Gleichgewicht, Bewegungsmut, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Rumpfstabilität, Körpertonus, Koordination

Körperwahrnehmung!:: Körperumfang spüren, Körpergewicht wahrnehmen, Widerstand als Reaktion von der Bewegung ist etwas Besonderes! Unmittelbare Rückmeldung wenn man sich bewegt, Bei beugen, bewegt sich! Auswirkung auf Krafteinsatz.

Effekt, der eine Bewegung auslösen kann. Druck oder Widerstand.

Entspannung

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen: Hilfe annehmen können, Nähe zulassen, Gemeinsamkeit erfahren, Vertrauen (Führen und Geführt werden), Möglichkeit von Eltern einbeziehen.

Kommunikation: Bedürfnisse, Wünsche ausdrücken (wenn man drinnen sitzt muss man Wünsche verbal äussern); Körpersprache bei tanzende Bäume.

Psychische Anforderungen: Safe-Place, Man sieht ihn nicht aber er sieht raus.

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Kombination von umhüllt sein und Geborgenheit und Dynamik/Kraft.

Wir haben sonst in der Therapie alles einzeln und dieses Material bringt die Kombination. Unmittelbare Rückmeldung wenn man sich bewegt, Bei beugen, bewegt sich!

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

Vielseitiges, elastisches, bewegliches Material

Vielseitig einsetzbar.

Sehr praktisch, klein wegräumbar und leicht zu reinigen.

Könnte mit nach Hause geben/draussen.

Fragebogen Therapeutin 2

Welche Übungen sind in der Psychomotoriktherapie anwendbar?

Konnte leider nicht alle Übungen ausprobieren.
Die durchgeführten Übungen waren jedoch unter Berücksichtigung der vom Kind mitgebrachten Möglichkeiten gut umsetzbar.
Auch durchs bloße Anschauen der Ideensammlung glaube ich beurteilen zu können, dass alle Übungen durchführbar sind & vielfältig eingesetzt werden können

Welche Übungen sind für die Psychomotoriktherapie ungeeignet? Weshalb?

Keine der Übungen scheint mir gänzlich ungeeignet.
Ich finde aber, dass ein "geschultes Auge" wichtig ist, um zu erkennen, ob eine Übung für Kind A geeignet ist oder nicht.

Bsp.: Eltern von Kindern mit sehr geringer KWN & Rumpfstabilität würde ich nicht empfehlen, sich selbst ein solches Tuch anzuschaffen, da doch einige "Gefahren" zu beachten sind.

Welche Ideen kommen von den Kindern?

Viele !!! :

- mit Oberkörper ins Tuch lehnen & sich wie ein Brett zu Boden sinken lassen
- Tuch als "Rucksack" anziehen, wegspringen / sich von Wand abstossen & Rückstoss spüren
- Tuch, gefüllt mit Sandsäcken, eindrehen & schauen, was beim Ausdrehen mit Säckchen passiert
- Im Tuch stehen durch Hüpfen in Schwung kommen (↻)
- Rückwärtspurzelbaum aus Tuch auf Matte
- Fisch am Strand nachahmen (seitlich liegend zappeln)
- ein- & ausdrehen: im Kokon, mit Tuch unter Achsel oder wie bei "Rittseil"
- Tuch als Katapult für Ball nutzen (⇒ schwierig!)
- Verwandlung von Raupe zu Schmetterling (Kokon → bündling fliegen)
- Monster & Geister: Gesicht gegen Tuch drücken & Grimassen schneiden
- im Rollenspiel als Schiff, Liane, Katzenbaum etc.
- mit 2 Tüchern: Putsch-Auto; gleichen Rhythmus finden, gegenseitig abstossen etc.

Für welche Kinder und deren Förderthemen oder Bedürfnisse ist das Lebonbond besonders geeignet?

Ich finde, das Tuch hat einen auffordernden Charakter für alle Kinder & lässt sich mit etwas Fantasie überall integrieren!

Beim ausprobieren gefiel es mir persönlich aber am Besten bei Kindern, die Schwierigkeiten in der Ganzkörperkoordination, im vestibulären System oder der Körperwahrnehmung & -spannung haben.

⇒ alleine der Einstieg spricht alle Bereiche an; finde das Lebonbond nur schon deswegen SUPER ☺

Vielen Dank für deine wertvollen Notizen! ☺

Interview Therapeutin 2

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Grossen Aufforderungscharakter vor allem, wenn es aufgehängt ist. Regt stark zur Exploration an, die Kinder sind intrinsisch motiviert zum selbst ausprobieren, einsteigen Probleme lösen. Handlungsplanung, wenn sie an Grenzen gestossen sind. Anderes Material mit einbeziehen.

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Für alle Kinder geeignet, weil es sehr vielfältig einsetzbar ist.

Vor allem für Bewegungsthemen.

Ganzkörperkoordination/Bewegungskoordination (Beine und Arme müssen zusammenarbeiten, damit es klappt).

Körperwahrnehmung: Kinder, die nicht gerne spezifische Wahrnehmungsübungen machen, sind mit dem le bonbond sehr aufgeblüht und haben es zugelassen.

Sehr viele Themen im sozialen Bereich: Emotionsregulation, Kompromisse eingehen, Regelverständnis, Frustration wenn 1 Tuch und 2 Kinder.

Abschauen voneinander. Gemeinsames Spiel sehr angeregt worden.

Körperspannung

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

- Ganzkörperkoordination
- Vestibuläres System
- Körperwahrnehmung
- Körperspannung

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Ein Kind meinte zu mir, wenn man in dem Tuch steht und hüpf, ist es wie in einem Trampolin.

Wieso dieses Tuch: Bietet nicht zwingend neue Möglichkeiten ABER sehr vielfältige Möglichkeiten mit nur einem Material. Tuch nimmt fast keinen Raum ein, kann schnell versorgt werden. In der Therapie ist sowas Gold wert.

Potenzial: Therapie ausweiten und neu erfinden. Mit diesem Tuch ist es vorstellbar Therapielektionen draussen oder bei den Familien zuhause durchzuführen.

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

2. Kindergärtner: Keine Rumpfstabilität, keine Körperwahrnehmung, Lage des Körper, musste mega gut schauen wo die Matten sind nur schon beim Einsteigen. Wenn man sich nicht bewusst ist, dass diese Probleme vorhanden sind kann es schnell gefährlich werden und er kann schnell herausfallen.

So wenig Rumpfstabilität, dass ich ihn nicht lange in der Bauchlage liegen lassen konnte. Sehr starkes Hohlkreuz; ungesund so lange. Rückenlage, Sitzen, Stehen ist besser für ihn.

Erstklässler: Schlüsselbein gebrochen gehabt. Tuch ist sehr Gelenk und Knochenschonend weil es so elastisch ist. War für ihn sehr toll.

Selbst die Kontrolle haben.

Einer hat gedreht bis ihm richtig schlecht war. Im Kokon von anderem Kind eindrehen lassen. Während der Drehbewegung sieht er Bewegung nicht und spürt sie nur.

Wenig Körperspannung, fehlende Bewegungserfahrung -> Wenig Kraft. War extrem schwierig in diesen Fällen. Oder man hängt es so tief auf, dass sie an den Boden kommen.

Für diese Kinder war es einfacher mit den Knien oder Füßen zuerst einzusteigen.

Spass gemacht hat es allen.

Interviewfragen Therapeutin 3

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Ein Wow Effekt, es weckt die Neugier der Kinder.
Das le bonbond ist sehr kreativitätsanregend.

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Für Kinder mit wenig Körperspannung und wenig Bewegungserfahrung.
Aber auch für sehr aktive bewegungsfreudige Kinder um deren grossen Bewegungsdrang aufzufangen und ihren Bewegungsradius nochmals zu vergrössern.

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

- Körperspannungsaufbau
- Kleinkindliche Bewegungsentwicklung nachholen
- neue etwas ungewohnte Bewegungsmuster entwickeln
- Umgang mit Neuem
- Spannung-Entspannung
- bewusste Wahrnehmung von einzelnen Körperteilen (Körperwahrnehmung auch Wirbelsäule)
- Hüpfen (Abstossen)
- Schwingen (sich Mitten)
- gehalten werden
- Vertrauen in sich und in Material

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

- viel Bewegung auf kleinem Raum
- Rückzug zu sich in Bezug mit Bewegung
- Bewegungswahrnehmung in der Luft
- Die Kinder kommen in sehr kleinkindliche Bewegungsmuster zu denen ich sie anders kaum animieren könnte.
- Möglichkeit Rumpfspannung aufzubauen

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

Körperspannung, Körperkinästhetik und Propriozeption bewusster wahrnehmen.
Ein super Körperwahrnehmungsschulungsinstrument.
Ein Helfer für die Reflexion im Umgang mit Neuem oder Angstmachendem.

Fragebogen Therapeutin 4

Welche Übungen sind in der Psychomotoriktherapie anwendbar?

Konnte nur zwei Übungen durchführen:

- Tuch aufgehängt
- Kind im Tuch ziehen

→ beide sehr gut anwendbar. Das Einsteigen ins Tuch aber anspruchsvoll, kleinere Kinder brauchen Hilfe, in dem die Therapeutin zum Beispiel das Tuch mit dem Knie nach unten spannt und etwas öffnet.

Welche Übungen sind für die Psychomotoriktherapie ungeeignet? Weshalb?

Schwierig ist es für Kinder, die Angst vor dieser «Enge» haben. Das Tuch schmiegt sich sehr eng an den Körper und das kann auch zu viel Reizung sein.

Welche Ideen kommen von den Kindern?

Bis jetzt nicht wirklich viele

Für welche Kinder mit welchen Förderthemen oder Bedürfnissen ist der Einsatz des le bonbond besonders geeignet?

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, vestibuläre Wahrnehmung
Augen Hand Koordination
Kraft- und Spannungsaufbau

Vielen Dank für deine wertvollen Notizen! 😊

Interview Therapeutin 4

Welchen Effekt hatte das le bonbond auf die Kinder?

Unterschiedliche Reaktionen: teils offen und neugierig, andere haben es kaum beachtet. Gerade wenn es aufgehängt ist, hat es keine «offensichtliche» Form. Man muss zuerst herausfinden, was man damit machen kann.

Für welche Kinder ist das le bonbond besonders geeignet?

Für alle Altersgruppen geeignet.

Für welche Förderthemen ist das le bonbond einsetzbar? Welche Förderbereiche in der Psychomotoriktherapie können vom le bonbond abgedeckt werden?

- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Körperwahrnehmung
- vestibuläre Wahrnehmung
- Augen Hand Koordination
- Kraft- und Spannungsaufbau

Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich in der Psychomotoriktherapie durch den Einsatz des le bonbond?

Welche Möglichkeiten bietet das le bonbond in der Psychomotoriktherapie, welches mit bisherigen Materialien nicht möglich war?

Ich finde das Material sehr ansprechend und es ist mit wenigen Handgriffen einsetzbar. Das Potenzial liegt vor allem darin, weil es einen elastischen und doch stabilen Charakter hat. Dies haben die anderen Materialien nicht. Ich habe eigentlich das gleiche gemacht wie mit der Hängematte oder einer Decke, aber die Übung bekommt einen anderen Charakter und fördert damit die Vielseitigkeit.